

SYSTEM HELMUT LANG

Vorwissenschaftliche Arbeit von Manuel Rugo

G/WRG Amerlinggymnasium
1060 Wien, Amerlingstraße 6

SYSTEM HELMUT LANG

Vorwissenschaftliche Arbeit verfasst von

Manuel Rugo

Klasse 8 B

Betreuer: Mag. Bernd Hemedinger

Februar 2020

G/WRG Amerlinggymnasium
1060 Wien, Amerlingstraße 6

„Fashion is about attitude, not hemlines“¹

¹ dt.: „In der Mode geht es um Haltung, nicht um Säume“. Zitat Helmut Lang, 1993, in: Mair, Avril: „Designs of times“, *I-D, The Smart Issue*, 123, Dezember 1993, S.74

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk von Helmut Lang. Der österreichische Modedesigner prägte mit seinen Entwürfen nicht nur die Modewelt der 1990er Jahre, sondern veränderte die Art und Weise wie Kleidung präsentiert, vermarktet und getragen wird. Die Recherche besteht aus einem literarischen Teil und Bildbeschreibungen, die sich sowohl auf Helmut Langs Arbeit als Modedesigner, als auch auf die als bildender Künstler beziehen. Zu Beginn werden frühe Einflüsse zusammengefasst und zu später angewandten Methoden in Beziehung gesetzt. Hierbei wird den prägenden Erfahrungen, die Lang während seiner Kindheit in den österreichischen Alpen erfuhr, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das folgende Kapitel folgt Helmut Lang nach Wien, wo er sich als Jugendlicher nach dem Leben auf dem Land neu orientiert. Sein persönliches Umfeld wird ebenso vorgestellt wie seine Entwicklung zum selbstständigen Modedesigner. Ein eigenes Kapitel widmet sich Helmut Langs erstem Auftritt in Paris, wo er 1986 eine aufsehenerregende Modenschau zeigt und internationale Anerkennung erfährt.

Der Hauptteil der Arbeit untersucht den charakteristischen Stil von Helmut Langs modischen Entwürfen und widmet sich seinen Experimenten und Innovationen, die unter dem Titel ‚System Helmut Lang‘ zusammengefasst sind. Hierzu gehören Modifikationen von Tracht, Arbeitskleidung und Anzug, Experimente mit Materialien, Dekonstruktionen und Dekontextualisierungen von Kleidungsstücken, Neuerungen im Bereich der Modepräsentation und Kooperationen mit KünstlerInnen. Es folgt eine kurze Skizzierung des Einflusses auf aktuelle ModedesignerInnen, den Helmut Lang auch nach seinem Rückzug aus der Modebranche ausübt. Ein eigenes Kapitel untersucht abschließend seine eigenen künstlerischen Werke und stellt diese in Bezug zu den modischen Entwürfen. Ziel der Untersuchung ist es, die komplexen Komponenten zu benennen, aus denen sich das ‚System Helmut Lang‘ zusammensetzt.

Vorwort

Bedanken möchte ich mich bei Dr. Silke Geppert, die das *Archiv Helmut Lang* im MAK-Museum für angewandte Kunst in Wien bis 2019 betreute und bei Lara Steinhäuser, die als Kuratorin im MAK tätig ist. Dank auch an Robert Pfundner und Christina Linsboth von der Österreichischen Mediathek in Wien, Mélodie Baudusseau von *VOGUE, Paris* und Miriam-Leah Hess von *032C* in Berlin. Mein großer Dank gilt auch der Fotografin Elfie Semotan und ihrer Assistentin Sophie Pechhacker, die sehr hilfsbereit den Kontakt zu Joakim Andreasson vom *h-lang.studio* in West Hollywood, USA herstellten. Mein großer Dank gilt auch meinem Lehrer Bernd Hemedinger, der die vorliegende Arbeit betreut hat.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Vorwort	4
1. Einleitung	6
2. Helmut Lang: Modedesigner	8
2.1 Frühe Einflüsse	8
2.2 Neuorientierung	11
2.3 Der Selfmademan: Persönliches Umfeld in Wien und erste Aufträge	13
2.4 1986: Auftritt in Paris – Durchbruch zum Erfolg	19
2.5 SYSTEM HELMUT LANG (Wien-Paris-New York, 1987-2005).....	24
2.5.1 Innovative Formen der Präsentation I	24
2.5.2 Modifikationen von Tracht, Arbeitskleidung und Anzug	27
2.5.3 Diskretion und Selbstwertgefühl: Kleidung als Spiegel der Einstellung	30
2.5.4 Experimente mit Materialien	34
2.5.5 Dekonstruktion und Dekontextualisierung	39
2.5.6 Unterschwellige Erotik	43
2.5.7 Innovative Formen der Präsentation II und Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern	48
2.5.8 Neue Eleganz	54
3. Rückzug vom Modegeschäft - Vermächtnis - Einfluss	56
4. Helmut Lang: Bildender Künstler - Surrogate Skins	61
5. Schluss	67
6. Literaturverzeichnis.....	68
7. Abbildungsverzeichnis	73
8. Anhang	79
9. Eidesstattliche Erklärung	81

1. Einleitung

Mode ist viel mehr, als das was DesignerInnen entwerfen und gestalten. Wer das Phänomen Mode begreifen möchte, muss assoziierte Nachbarschaften mit in den Blick nehmen - muss also fragen, welche Traditionen aufgegriffen werden, welche persönlichen Gegebenheiten, sozialen Strukturen oder kreativen Einflüsse wichtig sind für den jeweiligen Schaffensprozess. Diese Elemente sind ebenso bedeutsam wie die Frage, ob Mode auf die Stimmung der Zeit eine Antwort findet. Auch die Art, wie und von wem Mode präsentiert wird, auf welche Weise sie vermarktet und von wem sie getragen wird, gehört mit ins Bild. Das ist der Grund warum sich diese Arbeit mit Helmut Lang beschäftigt.

Dem österreichischen Designer ist es trotz schwieriger Startbedingungen gelungen in den 1990er Jahren eine unvergleichliche Karriere aufzubauen und die Modewelt nachhaltig zu prägen. Er zählt zu den wichtigsten internationalen Modeschöpfern dieser Zeit und sein avantgardistischer, die Tradition achtender und gleichzeitig den Zeitgeist sich stets vergegenwärtigender Stil ist auch heute, fünfzehn Jahre nachdem er seine Karriere als Designer beendet hat, ein Ideenpool für junge DesignerInnen ebenso wie für ‚Crème de la Crème‘ der Modebranche.

Ungeachtet seiner Bekanntheit, seines Erfolgs und der Wertschätzung, die Helmut Lang entgegen gebracht wird, gibt es zwar eine Unmenge an Erwähnungen in Sammelwerken, Magazinen und Zeitungsrezensionen, jedoch keine umfassende Publikation, die Langs Biografie mit seinen Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Mode und seinen künstlerischen Arbeiten in Beziehung setzt.

Meine Recherche besteht aus einem literarischen Teil und Bildbeschreibungen, die sich sowohl auf Helmut Langs Arbeit als Modedesigner, als auch auf die als bildender Künstler beziehen. Persönliche, kunsthistorische und zeitgeistige Einflüsse werden zusammengefasst und zu später angewandten Methoden in Beziehung gesetzt.

Im Vordergrund steht mein Interesse an der Person Helmut Lang, seinem Schaffen und seiner individuellen Sicht auf die Mode, die im Bewahren, Modifizieren, Analysieren, Dekonstruieren und Dekontextualisieren von Tradiertem und Neuem besteht. Lang ist ein Designer, der sich kontinuierlich mit elementaren

Grundbestandteilen der Kleidung wie Tracht, Anzug und Arbeitskleidung beschäftigt hat. Indem das, was er für gut befand, beibehielt, variierte und perfektionierte, schuf er den spezifischen ‚Lang-Stil‘, der dank komplexer Widersprüche als clean und vielschichtig, zurückhaltend und sexy, schlicht, elegant und modern zu bezeichnen ist und der doch tief in den Wurzeln des Schneiderhandwerks verankert ist. Sein Stil steht für Beständigkeit und modische Kontinuität. Die Arbeit wäre unvollständig, würde sie nicht Helmut Langs interdisziplinären Kunstbegriff und seine Arbeit als bildender Künstler würdigen. Daher war es mir wichtig, auch seine künstlerischen Arbeiten zumindest kurz vorzustellen und Verbindungen zwischen den Metiers Mode und Kunst zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist es, die einzelnen Komponenten, die für Helmut Langs Arbeitsweise wichtig waren, zu beschreiben und sie in Verbindung zu setzen, um ein komplexes Bild vom ‚System Helmut Lang‘ vermitteln zu können.

2. Helmut Lang: Modedesigner

2.1 Frühe Einflüsse

Die in der Kindheit und Jugend gemachten Erfahrungen und damit verbundenen Empfindungen können prägend sein für unser gesamtes Leben. Bei meiner Recherche über Helmut Lang erschien es mir daher wichtig, auch die Jahre zu berücksichtigen, die zeitlich vor seinem Durchbruch als Modedesigner und bildender Künstler liegen, da er in Gesprächen und Interviews wiederholt auf die Bedeutung dieser frühen Erlebnisse und Eindrücke verweist und sie als grundlegend für seine Arbeit bezeichnet.

Helmut Lang wird am 10. März 1956 als Peter Scepka in Wien geboren.² Im Alter von nur fünf Monaten übersiedelt er, da seine Eltern sich trennen, zu seinem polnischen Großvater und der slowenischen Großmutter nach Ramsau am Dachstein, einem kleinen Dorf in den österreichischen Alpen.³ Die frühe Trennung, insbesondere von der Mutter, die 1966 stirbt, ist ein einschneidendes Erlebnis.⁴ Rückblickend spricht Helmut Lang jedoch auch über die in den Bergen und der Natur empfundene Freiheit und die konstruktive Erfahrung, mit sich selbst auskommen zu müssen.⁵

In der Werkstatt seines Großvaters verbringt der Junge viele Stunden. Der gelernte Schumacher vermittelt seinem Enkel das in dieser Gegend traditionelle Handwerk.⁶ Hier bekommt das Kind einen Einblick in die Herangehensweise des Handwerkers, der Dinge begutachtet und deren Machart analysiert. Diese Erfahrung ist eine der frühen Grundlagen für Langs spätere Dekonstruktionen.

² Vgl. Winkler, Brigitte R.: „Helmut Lang“, in: Tschabitzer-Handler/ Oberkanins, Andreas (Hrsg.): *Austrian Fashion Design*, Wiener: Christian Brandstätter Verlag, S. 98, 2014

³ Vgl. Harms, Ingeborg: „You can´t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, in: *Magazin 032c*, Issue #31, 2016, S. 40

⁴ Vgl. Müller, Claudia: „Helmut Lang-Meister der Coolness“, in: *kultur.Montag*, 26.3.2018, Österreichische Mediathek, E52-08852, TC: 10:40-10:45

⁵ Zitat Helmut Lang: „Zu dieser Zeit wurden wir Kinder, wenn wir nicht in der Schule waren, einfach rausgeschickt. Wir mussten uns mit uns selbst beschäftigen. Als Kind bist du immer kreativ. Du hast immer etwas zu tun. Im Grunde bist du schon ein Künstler, bis du diese Fähigkeit verlierst. Wir waren gezwungen uns selbst etwas auszudenken, weil es weder Fernsehen noch sonstige Ablenkungen gab.“ In: Müller: „Helmut Lang“, TC: 09:30-09:57

⁶ In Ramsau werden bis heute die berühmten Berg- und Wanderschuhe hergestellt.

Gleichzeitig lernt er Kleidung als Gebrauchsgegenstand und von einer nützlichen Seite kennen: als Schutz vor Wärme und Kälte, vor Sonne, Wind und Regen und vor den Gefahren der Arbeitsumgebung. In der ländlichen Umgebung der steirischen Berge wird Kleidung vor allem durch ihre Funktionalität definiert. Farbe und Verzierung erscheinen ausschließlich im Kontext von traditionellem Gewand. Tracht und Arbeitskleidung in ihrer ursprünglichen Funktion als alltägliche Kleidungsstücke werden ebenso wie überlieferte Handarbeits- und Haltbarkeitstechniken später eine wesentliche Rolle in Helmut Langs Kollektionen spielen. Auch die charakteristischen Eigenschaften von Tracht, die niemals modern, aber auch nicht unmodern ist, sich kaum ändert und für Beständigkeit und Gemeinschaft steht, wird Lang verinnerlichen und zu ebenso einfachen, wie komplexen, zu schlichten und gleichzeitig ausgefallenen Entwürfen entwickeln, die stets ausgesprochen modern wirken, doch stark in der Tradition verwurzelt sind. Als einen weiteren wesentlichen Aspekt, der seine Kindheit prägte, nennt Lang die elegante Einfachheit und Schönheit, mit der die Grundbedürfnisse in den Bergen befriedigt wurden.⁷ Er bezeichnet diese frühen Erfahrungen eines auf die Grundbedürfnisse reduzierten Lebensstils als großes Glück, auch wenn die Schicksalsschläge, die er durch die Trennung der Eltern und den Tod der Mutter erfuhr, die Voraussetzung dafür waren. Stilistische Mittel wie Einfachheit und Reduktion werden später zu bestimmenden Charakteristika seiner modischen Entwürfe.

1966, als Helmut Lang zehn Jahre alt ist, holt ihn sein Vater, ein LWK Fahrer, zurück nach Wien, wo er mit dessen neuer Frau in Kaisermühlen im gemeinsamen Haushalt wohnt. Der Abschied von den Großeltern, mit denen sich der Junge sehr gut versteht und die Umstellung vom Landleben in den Stadtalltag werden zur großen Herausforderung. Dem in bescheidenen und religiös geprägten

⁷ Zitat Helmut Lang : „*In the mountains there was a very elegant way about basic necessities, a great beauty in a certain way that is completely refined but not about money. Then money comes in and it gets over the top. People who grow up in the city don't have that sense of taste, they don't experience it as connected to a real life, to nature, as I did. I was really very lucky to have that experience, though I was perhaps unlucky that my parents' divorce and my mother's death made me have it.*“ In: Seabrook, John: „The Invisible Designer“, in: *The New Yorker*, 18.09.2000, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer/> [Aufruf am 10.09.2019, 15:22]

Verhältnissen aufgewachsenen Jungen fehlen die Erfahrungen der Großstadt.⁸ Nach dem Verlust der Mutter bedeutet die Trennung von den Großeltern einen zweiten großen Bruch in seinem Leben.⁹ Mit der Stiefmutter, die ihn zwingt, sowohl in der Schule, als auch zu Hause, die abgelegten und umgeänderten Kleidungsstücke des Vaters zu tragen, versteht er sich nicht. Später wird er diese Zeit als *“the most unhappy period of my life”*¹⁰ bezeichnen. Und auch diese Erinnerung ist bezeichnend für Helmut Langs spätere Entwicklung:

*„It was completely painful to have to wear these clothes. The other kids at school were dressing like hippies, but I was not allowed to wear jeans. My chance to find my style as a teen-ager, which is a very formative time, was taken away from me. I’m not completely sure, but maybe this is why I became a fashion designer. Because I was denied my own identity.”*¹¹

Es ist bemerkenswert, dass Lang nicht allein die Tatsache kritisiert, dass er als Jugendlicher eine für den Schulalltag unpassende Kleidung tragen musste, sondern mit der Bevormundung vor allem den Vorwurf verknüpft, dass er in der wichtigen Zeit der Pubertät keinen eigenen Stil entwickeln konnte und ihm dadurch die Suche nach der eigenen Identität erschwert wurde.

In Wien besucht Helmut Lang zunächst die Hauptschule und später die Handelsakademie. 1976 macht er seinen Abschluss als ‚Kaufmann für höhere Aufgaben‘¹². Die Ausbildung schützt ihn vor einer vorschnellen Berufsentscheidung. Zudem erwirbt er solide merkantile Grundlagen. Aber er entscheidet sich gegen eine kaufmännische Laufbahn und dafür das ungeliebte

⁸ Zitat Helmut Lang: *„Wer aus armen Verhältnissen kam wie ich, der stand automatisch zurück und wartete ab. Man hatte diese unterwürfige Haltung. Die katholische Erziehung hat da nicht unbedingt geholfen.“* In: Harms: „Helmut Lang - Mit unfehlbarer Hand“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 25.01.2015, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936-p2.html>, [Aufruf am 02.12.2019, 17:02]

⁹ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 10:25-10:44

¹⁰ Zitat Helmut Lang, in: Seabrook: „The Invisible Designer“, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer>, [Aufruf am 10.09.2019, 15:44]

¹¹ Ebd. [Aufruf: 10.09.2019, 15:23]

¹² Vgl. Der Spiegel, (o.A.): „Glamour vom Dachstein“, in: *Der Spiegel* 42, 1994, URL: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683969.html>, [Aufruf: 10.09.2019, 15:57]

Zuhause zu verlassen. Weder seinen Vater noch seine Stiefmutter wird er jemals wieder sehen.¹³

Abb. 1: Helmut Lang, 1976

2.2 Neuorientierung

Die geistige und soziale Neuausrichtung des jungen Helmut Lang fällt in eine Zeit, die von einem Glauben an politisches Handeln, die Veränderung der Verhältnisse, Chancengleichheit und die Wirkmächtigkeit des eigenen Verhaltens getragen wird.¹⁴ Österreich wird ab Mitte der 1970er Jahre zunehmend geprägt durch Forderungen nach Bildung, Frauen- und Minderheitsrechten, durch politische Debatten, Diskussionen, Demonstrationen und die Abstimmung um den geplanten Bau des Atomkraftwerks Zwentendorf. Es herrscht Aufbruchsstimmung: die österreichische Fußballnationalmannschaft gewinnt gegen Deutschland. Wien bekommt eine U-Bahn und die Jugend protestiert, fordert Autonomie, Kultur- und Jugendzentren¹⁵ und Freiheit. Ende der 1970er Jahre blüht Wien auf und entwickelt sich zunehmend zu einer quirligen Großstadt. Geprägt von New Wave,

¹³ Vgl. Seabrook: „The Invisible Designer“, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer>, [Aufruf am 10.09.2019, 16:14]

¹⁴ „Die 70er -Damals war Zukunft“ lautete der Titel einer Ausstellung, die 2016 auf der Schallerburg/Niederösterreich stattfand.

¹⁵ 1976 sollten die zuvor von den Wiener Festwochen als Präsentationsort genutzten Gebäude des Schlachthofs *Sankt Marx* abgerissen werden. Diese Pläne führten zu Protesten, die in der Besetzung des *Arena* Geländes gipfelten. Gefordert wurde die Gebäude als Kulturzentrum zu erhalten.

Punk, Neuer Deutscher Welle und zahlreichen Galerien- und Lokalgründungen entsteht die „Idealzone Wien“¹⁶.

Nach dem Auszug aus Kaisermühlen wird Helmut Lang Teil der kreativen Wiener Kunstszene und Subkultur. In seiner Freizeit besucht er viele Partys, bei denen sich freigeistige, junge Leute treffen.¹⁷ Seinen Lebensunterhalt verdient er mit mehreren Gelegenheitsjobs. Im *Motto*, einem Lokal in der Rüdigergasse, das Franz Thell, ein Vorreiter der Wiener Schwulenszene, 1973 eröffnet hat, arbeitet Lang als Kellner und Barkeeper.¹⁸ An diesem urbanen Treffpunkt von KünstlerInnen, Homosexuellen und der Wiener Subkultur lernt Helmut Lang ein vollkommen neues soziales Umfeld kennen. Er wird Teil der Szene und durch seine neue Tätigkeit gleichzeitig ihr distanzierter, diskreter Beobachter. Als Barkeeper registriert er die Stimmungen und Outfits der Gäste, ihr stylisches Auftreten ebenso wie modische Fauxpas. Geschult durch die nächtliche, ausschweifende Atmosphäre entwickelt Lang ein ausgeprägtes Gespür für Form und Eleganz, das gleichermaßen wie der sensible Umgang mit erotischen Anspielungen zu einem Merkmal seiner späteren Modeentwürfe wird.

Ermutigt durch die anregenden Kontakte und neben seiner Tätigkeit im *Motto* arbeitet Helmut Lang an kleinen plastischen Arbeiten.¹⁹ Er sucht nach neuen Aufgaben und nach einem eigenen Stil. Aus Geldmangel und weil er mit der Kleidung, die man in den Geschäften kaufen kann, nicht zufrieden ist, lässt er sich in einer Näherei ein T-Shirt und eine Hose nach seinen Vorstellungen von Material und Proportion schneiden²⁰: ein Outfit, das er als „Uniform“²¹ beschreibt. Diese elementare Form einer in Bezug auf Material, Form und Farbe einheitlich

¹⁶ Vgl: Drexler, Martin W./Eiblmayr, Markus/Maderthaner, Franziska (Hrsg.): *Idealzone Wien. Die schnellen Jahre (1978–1985)*, Wien: Falter Verlag, 1998

¹⁷ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 11:08-11:35

¹⁸ Vgl. Herrnböck, Julia (juh): „Franz Thell: Pionier der Wiener Schwulenszene verstorben.“ In: *Der Standard*, 13. Februar 2013, URL: <https://www.derstandard.at/story/1360681431669/franz-thell-pionier-der-wiener-schwulenszene-verstorben> [Aufruf: 7.12.2019, 18:48]

¹⁹ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 0:14-0:42

²⁰ Zitat Helmut Lang: „I went through a two- or three-year period when I tried every different kind of style, trying to make up for lost time, but also looking for a uniform.“ In: Seabrook: *The Invisible Designer*, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer>, [Aufruf: 10.09.2019, 17:41]

²¹ Ebd. [Aufruf: 10.09.2019, 17:41]

gestalteten Kleidung oder Montur, die dazu dient, in der Öffentlichkeit aufzutreten, wird Helmut Lang in seinen späteren Kollektionen wiederholt aufgreifen und variieren.

Zunächst entwirft er T-Shirts und Hosen nur für sich selbst. Binnen kurzem wird er auch von Freunden und Bekannten auf seine Kleidung angesprochen, die ihn um Anfertigungen bitten.²² Die Aufträge sind ein nebenbei verdientes Zubrot. Zugleich markieren sie den Beginn einer beispiellosen Karriere. Rückblickend erinnert sich Helmut Lang an seine ersten Entwürfe: „*Es waren immer Dinge, von denen ich überzeugt war; was mir eben zum jeweiligen Zeitpunkt am besten gefiel. Was aus einem selbst kommt, hat eine gewisse Wahrhaftigkeit.*“²³ Wahrhaftigkeit bedeutet, dass man in Übereinstimmung mit seiner inneren Gesinnung und Absicht handelt. Was aus einem Zufall geboren wurde, erweist sich Glücksfall – für Helmut Lang persönlich und für die Modewelt, die er prägt und die seine Ideen bis heute kopiert.

2.3 Der Selfmademan: Persönliches Umfeld in Wien und erste Aufträge

1977, mit nur 21 Jahren, macht sich Helmut Lang selbstständig. Er stellt Näherinnen ein, gründet ein kleines Made-to-Measure-Studio²⁴, nimmt den Nachnamen seiner Großmutter an und nennt sich jetzt Bou Bou Lang.²⁵ Bereits zwei Jahre später eröffnet er die gleichnamige Boutique in der Wiener Singerstraße.²⁶ Das notwendige Rüstzeug, vor allem das Zeichnen, bringt er sich

²² Vgl. Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936-p2.html>, [Aufruf: 24.11.2019, 15:14]

²³ Zitat Helmut Lang, in: Blanks, Tim: „Geh, komm. Bleib doch.“ *Süddeutsche Zeitung Magazin*, Heft 36/2014), URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, 05. September 2014, [Aufruf: 11.09.2019, 15:41]

²⁴ ‚Made-to-measure‘: übersetzt Maßkonfektion, beschreibt den perfekt sitzenden Anzug, der nicht von der Stange kommt, sondern individuell auf seinen Träger abgestimmt wird. Vgl. *The Suit League* (o.A.): „Made-to-measure“, URL: <https://www.thesuitleague.com/made-to-measure/>, [Aufruf: 22.01.2020, 18:45]

²⁵ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 11:00

²⁶ Vgl. Feldkamp, Anne: „Wiener Melange“ In: *Blica*, 2.11.2011, URL: <http://blicablica.blogspot.com/2011/11/wiener-melange.html>, [Aufruf: 24.09.2019, 14:45]

selbst bei. Rückblickend bezeichnet Helmut Lang diese ersten Erfahrungen als Modedesigner, der sich von Anfang an alles selbst aneignete und die Sachkenntnis, die er als Leiter eines eigenen Geschäfts erwirbt, als die beste Schule, die er haben konnte.²⁷ Die Möglichkeit „andere Fragen“ zu stellen, wertet Helmut Lang als eine wichtige persönliche Erfahrung, ebenso wie die Chance, seine Modekreationen für konkrete Personen zu entwerfen, um zu lernen, wie deren Physiognomien beschaffen sind. Sein Gespür für menschliche Körper, ebenso wie für die von Objekten, ist eine der wesentlichen Komponenten im kreativen Entstehungsprozess seiner modischen Entwürfe und künstlerischen Arbeiten. Helmut Lang hat Erfolg. Bereits 1980²⁸ präsentiert er seine erste Prêt-à-Porter-Kollektion, tragfertige Bekleidung, die im Gegensatz zu Haute Couture nicht maßgeschneidert ist, sondern ‚von der Stange‘ und in Standardgrößen gefertigt wird. Für die Präsentation wählt er einen Ort, der normalerweise bildenden KünstlerInnen vorbehalten ist: die Wiener Sezession. Das Geld für die glamouröse Show, mit der er sich finanziell vollkommen verausgabt, leiht er sich von Freunden. Danach hat er Schulden und den Gerichtsvollzieher mehrfach zu Besuch, aber für Lang es gibt es „keine Möglichkeit mehr aufzuhören.“²⁹

Schon bald erhält er prominente Aufträge: für den Sänger Marty Brem und die Musikband *Blue Danube*, die Österreich im selben Jahr beim 25. Eurovision Song Contest in Den Haag vertreten, entwirft Helmut Lang die Kostüme.³⁰ Für die beiden Sängerinnen kreiert Lang Outfits in Weiß: ein Kleid und einen Hosenanzug, die seine Vorliebe für die Kombination verschiedener Materialien, wie z.B. undurchsichtige und transparente Stoffe, bereits erkennen lassen. Die Sänger

²⁷ Zitat Helmut Lang: „When you haven't the formal education of fashion school, you have the freedom to ask questions others might not ask (...) I was immediately thrown into the problems of making clothes for real people, and learning what their bodies were really like.“ In: Seabrook: „The Invisible Designer“, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer>, [Aufruf 11.09, 17:41]

²⁸ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 08.36 -08.52

²⁹ Zitat Helmut Lang, in: Müller: „Helmut Lang“, TC:16.36-17.00

³⁰ Vgl. Battle, Patricia: „Österreich: Marty Brem“, in: *Eurovision song contest*, 2.5.2011, URL: <https://www.eurovision.de/teilnehmer/Oesterreich-Marty-Brem,martybrem109.html>, [Aufruf am 24.09.2019, 16:39]

tragen schlicht geschnittene Anzüge, sogenannte ‚Einreihler‘, die aus hellblauem, bzw. weißem Stoff geschneidert sind. (Abb. 2)

Abb. 2: Martin Brem und *Blue Danube* beim ESC in Den Haag, 1980, Entwurf: Helmut Lang

Für Falco kreiert Helmut Lang 1984 einen eleganten Maßanzug (Abb. 3) aus silbrig glänzendem Stoff, den dieser in seinem Musikvideo *Brillant in brutal*³¹, einer Humphrey-Bogart-Parodie, trägt. Gemeinsam mit dem Sänger ist Cordula Reyer in dem Clip (Abb. 4) zu sehen, die eines der bevorzugten Models von Helmut Lang werden wird. Der Anzug von Falco befindet sich heute in der Sammlung des Wien-Museums.

Abb. 3: Anzug von Helmut Lang für Falco, 1984

Abb. 4: Filmstill aus: *brillant in brutal*, 1984, Falco mit Cordula Reyer (Bild), Anzug von Helmut Lang

³¹ In dem s/w-Video kommt eine Regenmaschine zum Einsatz, die den Anzug durchnässt und der dadurch eingeht. Falco, der das exklusive Stück privat um die damals extrem hohe Summe von 35.000 Schilling erworben hatte, reagierte verärgert. Reklamationen waren aus vertraglichen Gründen nicht möglich und das Video wurde mit geschrumpften Hosenbeinen zu Ende gedreht. Vgl: Feldkamp: „Wiener Melange“. *Blica*: URL: <http://blicablica.blogspot.com/2011/11/wiener-melange.html>. [Abruf am 24.9.2019, 14:10]. Das Video „Brillant in brutal“ ist aufrufbar unter: *You Tube*, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OHBA4i98T8s>

1985 entwickelt Helmut Lang für das österreichische Traditionsunternehmen *Gössl* die Couture-Linie *Fallwick*.³² Für die Firma, die auf Trachtenmode spezialisiert ist, entwirft er verschiedene Kollektionsteile: Jacken, Westen, Blusen und Kleider, die alle schwarz sind und für die er traditionelle Stoffe wie Wolle, Loden, Pelz und Spitze verarbeitet (Vgl. Abb. 5,6+7). Einerseits orientiert sich Lang an klassischen Grundschnitten, aber er spielt mit den Details. Er verwendet unterschiedliche Knöpfe, die er nebeneinander platziert, farblich abgesetzte Knopflöcher, Pelzkragenbesätze, farblich kontrastierende Abschlüsse und angenähte Stoffblüten. Außerdem verpasst er allen Kleidungsstücken eine ausgesprochen schlanke Silhouette, jedoch nicht auf Kosten der Authentizität. Das Besinnen auf Tradition und ihre zeitgemäße Interpretation ist für Helmut Lang ein konstitutives Element. Darüber hinaus zeugen die frühen Entwürfe von einem Interesse an sehr formalen Aspekten, die „an mitteleuropäische Sonntagskleidung“³³ erinnern, ohne jedoch folkloristisch zu sein. "Man muss", bemerkt der Modedesigner, „die Tradition kennen, um zu wissen, was man ablehnt und was man behält.“³⁴

Abb. 5: Kollektionsbeispiel *Fallwick* /Gössl, Entwurf Helmut Lang, 1985

Abb. 6: Cordula Reyer (Bild), Kollektion *Fallwick* von Helmut Lang, 1986, Foto: Elfie Semotan

³² Vgl. *Gössl* (o.A): Firmenchronik , URL: <https://www.goessl.com/chronik>, [Aufruf: 3.12.2019, 17:13]

³³ Zitat Sarah Mower, in: Müller: „Helmut Lang“, TC: 08.08 -08.15

³⁴ Zitat Helmut Lang, in: Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936-p2.html>, [Aufruf : 5.11.2019, 17:26]

Eine Aufnahme der Fotografin Elfie Semotan aus dem Jahr 1985 (Abb. 6) zeigt das Model Cordula Reyer in einem schwarzen, leicht ausgestellten schwarzen Wolloberteil und eng anliegendem Rock. Im Kontrast zu dem ausgesprochen eleganten Outfit sind die Haare des Models auf natürliche Weise zerzaust. Die Kombination von Aussehen und Persönlichkeit, die Reyer verkörpert, ist genau das, was Lang sucht und was er in seinen Entwürfen ausdrücken möchte.

Die Gegenüberstellung zweier Frauentypen für eine Werbeanzeige für *Fallwick* (Abb. 7) macht dies besonders deutlich: links das Bild eines ‚blonden Mädels‘, mit züchtiger Frisur und ungeschminktem Gesicht und auf der nebenstehenden Abbildung eine selbstbewusste junge Frau mit großem Mund, vollen Lippen, breiten Wangenknochen und sinnlichen Körperformen: ein unverwechselbarer Typ, mit Präsenz und Ausstrahlung. Lang lässt seine Kollektion nicht von einem lieblichen, romantischen Wesen präsentieren. Er definiert Tracht neu und kreiert einen Stil, der sich der Persönlichkeit, die sie trägt, unterordnet. Cordula Reyer verkörpert einen neuen Frauentyp, der in der Realität präsent war, als Vorbild in der Mode aber nicht idealisiert wurde: die erwachsene, selbstbewusste Frau. Reyer wird zur Muse für Helmut Lang und eine enge Freundin.³⁵

Auf der Suche nach einem neuen Frauentyp, der Schönheit mit Intelligenz verbindet, ist auch die österreichische Fotografin Elfie Semotan, die Helmut Lang Mitte der 1980er Jahre kennenlernt und mit dem sie ab 1983³⁶ eng zusammenarbeitet. Die Fotografin war selbst Modell, bevor sie auf die andere Seite der Kamera wechselte und mit zwei Künstlern verheiratet: dem österreichischen Maler Kurt Kocherscheidt und dem deutschen Künstler Martin Kippenberger. Kurt Kocherscheidt wird Helmut Langs Freund und wichtiger Berater.³⁷ Mit dem 13 Jahre älteren Künstler verbringt Lang viele Stunden in dessen Atelier im Südburgenland.³⁸

³⁵ Vgl. Zerwes, Christine: „Die Unabhängigen: Cordula & Georg“, in: *Süddeutsche Zeitung*, 24.2.2011, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode-and-accessoires/die-unabhaengigen-cordula-and-georg-77957>, [Aufruf: 5.11.2019, 17:58]

³⁶ Vgl. Müller: Helmut Lang, TC: 10:40-10:45

³⁷ Vgl. Müller: Helmut Lang, TC: 14:50-15:02

³⁸ Zitat Helmut Lang: „*Ich glaube ich habe mich schon immer zu Leuten hingezogen gefühlt, die eine Ersatzfamilie für mich waren. Wenn du keine eigene mehr hast, musst du dir selbst eine Wahlfamilie suchen.*“ In: Müller: Helmut Lang, TC : 15:48 -16:05

Abb. 7: Anzeige von Gössl: Cordula Reyer (Bild r.), Kollektion *Fallwick* von Helmut Lang

Auch Kocherscheidts Bildwelt mit ihrer radikalen Reduktion auf einige elementare Formen und Farben wird den Jüngeren angesprochen haben. In seinen Gemälden bleibt die Realität als Ausgangspunkt des Gestaltungsprozesses nur mehr erahnbar. Zugleich vervielfältigt Kocherscheidt durch malerische Dekonstruktion die Bedeutung der Erscheinungsbilder. Ein Vorgehen, das für Helmut Lang sehr wichtig wird. Es geht darum, Zeichen anders zu verwenden, ihre Bedeutungen aufzubrechen, um zu einer Veränderung der Rezeption von Wirklichkeit zu gelangen.³⁹ Als Kurt Kocherscheidt 1992 mit nur 49 Jahren an Herzversagen stirbt, ist es Helmut Lang, der die Freundin und ihre zwei Söhne stützt und umsorgt. „*Wir waren eine Familie*“⁴⁰ erklärt die Fotografin später.

Elfie Semotan wird zur wichtigen Fotografin von Helmut Langs Mode-Kampagnen. Die Zusammenarbeit der beiden steht stellvertretend für eine enge Verbindung von Kunst und Modefotografie, die der Modeschöpfer in den folgenden Jahren u.a. in der Kooperation mit Juergen Teller intensivieren wird. Die kühle, aber nicht distanzierte Weise, mit der Elfie Semotan die Mode des Designers fotografiert, trägt

³⁹ Vgl. Cerha, Michael: „Kurt Kocherscheidt- Seelenzustände aus einem unbekanntem Land“, in: *Der Standard*, 24.08.2009, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000107729230/kurt-kocherscheidt-seelenzustaende-aus-einem-unbekanntem-land> [Aufruf: 10.11.2019, 16:11] und Loers, Veit: „Kurt Kocherscheidt“, *Sammlung Essl*, URL: http://sammlung-essl.at/jart/prj3/essl/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1465039458880&article_id=1367496239854, [Aufruf: 25.9.2019, 18:33]

⁴⁰ Zitat Elfie Semotan, in: Mießgang, Thomas: „Schön? Und wie!“, in: *Die Zeit*, 21. Juli 2016, URL: <https://www.zeit.de/2016/31/elfie-semotan-fotografin-werbekampagne-mode-glamour/> [Aufruf: 27.09.2019, 16:04]

maßgeblich zu seinem Erfolg bei. Sie ist auch eine der wenigen, die den fotoscheuen Modedesigner portraitieren darf.⁴¹ (Abb.8)

Abb. 8: Portrait Helmut Lang 1994, Foto: Elfie Semotan

Und umgekehrt ist es Helmut Lang, der die Freundin nach dem Tod ihres zweiten Mannes, des Malers Kippenberger, überzeugt den Sprung in die USA zu wagen, wo sie für viele bedeutende Magazine fotografieren, Portraits berühmter Persönlichkeiten machen und auch ihre eigene künstlerische Arbeit weiterentwickeln wird.

2.4 1986: Auftritt in Paris – Durchbruch zum Erfolg

Im Frühjahr des Jahres 1986 findet im Pariser Centre Georges Pompidou die Ausstellung *Vienne 1880- 1938. Naissance d' un siècle*⁴² statt. Im Rahmen der vom Wien Museum organisierten Ausstellung, die neben Paris auch im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen ist und die das internationale Verständnis für die Wiener Jahrhundertwende nachhaltig prägt, wird Helmut Lang eingeladen, eine

⁴¹ Vgl. Mießgang, Thomas: „Schön? Und wie!“. *Die Zeit*, URL:<https://www.zeit.de/2016/31/elfie-semotan-fotografin-werbekampagne-mode-glamour/> [Aufruf am 27.9.2019, 16:06]. Das Porträtfoto von Helmut Lang aus dem Jahr 1994 (Abb. 8), auf dem nur dessen linke Gesichtshälfte zu sehen ist, wird zum Markenzeichen des Designers.

⁴² Vgl. *Centre Pompidou*: „Vienne 1880-1938, Naissance d'un siècle“, URL: https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-65c86bedf131c738afdb71b2345285¶m.idSource=FR_E-ab5dda268d3adec3f82196d51de1a71, [Aufruf am 7.11.2019, 15:34]

Modenschau zu organisieren. In dem eigens im Museum eingerichteten *Café Viennois* zeigt er seine Herbstkollektion.⁴³

Für Helmut Lang ist es der perfekte Zeitpunkt für sein Debüt in Paris. Denn die Schau und zahlreiche inhaltlich an das Thema gekoppelte Veranstaltungen bieten seinen modischen Entwürfen den perfekten Rahmen. Von den Franzosen wird die Ausstellung euphorisch aufgenommen und die Presse reagiert begeistert. Paris wird regelrecht von einem ‚Österreich-Fieber‘ erfasst und täglich strömen bis zu 7000 BesucherInnen ins Centre Pompidou.⁴⁴ Gleichzeitig finden in der Stadt zahlreiche Theateraufführungen und Konzerte österreichischer Autoren und Komponisten statt. Ergänzend zur Ausstellung gibt es mit dem im Museum eingerichteten Café einen Veranstaltungsort, an dem Kabarettveranstaltungen, Lesungen und Diskussionen stattfinden und eine dort ebenfalls eingerichtete Bibliothek mit 5000 Bänden präsentiert einen Überblick aktueller Österreich-Literatur.⁴⁵ Zugleich ist es die Zeit der Pariser Prêt-à-Porter-Schauen und Vertreter der wichtigsten Modemedien und internationale Einkäufer sind in der französischen Metropole.⁴⁶ Das alles bietet Helmut Lang für seinen ersten Auftritt in Paris die größte Aufmerksamkeit.

Im Programmheft (Abb. 9+11), das die „Helmut Lang Kollektion“⁴⁷ ankündigt, stellt der Designer seine Entwürfe in den Kontext „von Josef Hoffmann, Adolf Loos und Kolo Moser“ und charakterisiert sie mit den Worten: „eine Linie, puristisch im Detail, trotzdem erotisch wie Egon Schiele“⁴⁸. Mit diesem kurzen Statement liefert er eine pointierte Beschreibung, die ungeachtet seines generellen Interesses an

⁴³ Vgl. Winkler: Helmut Lang, S.100f

⁴⁴ Vgl. Fuhrmann, Peter: „Paris im Wien-Fieber“, *Die Zeit*, 21.3.1986, URL: <https://www.zeit.de/1986/13/paris-im-wien-fieber> [Aufruf: 7.11.2019, 15:48]

⁴⁵ Ebd. [Aufruf am 7.11.2019, 15:56]

⁴⁶ Vgl. Winkler: „Helmut Lang“, Seite 103

⁴⁷ Zuvor hat der Designer seinen dritten Vornamen, sowie dem Familiennamen der Großeltern mütterlicherseits angenommen und nennt sich fortan Helmut Lang. Vgl. Huisseling, Mark van, Helmut's Längen, in: *Die Weltwoche*, 14.04.2004, URL: <https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2004-16/interview/helmuts-laengen-die-weltwoche-ausgabe-162004.html>, [Aufruf 7.11.2019, 18:01]

⁴⁸ Winkler: Helmut Lang, S. 103

Modifikationen, seines innovativen Umgangs mit Materialien und seiner Vorliebe für abwechslungsreiche Details, auf alle seine künftigen Kollektionen zutrifft.

Auch bei den auftretenden Model-Gruppen bezieht sich Helmut Lang auf wichtige künstlerische Positionen der Jahrhundertwende: die erste Passage nennt er „L'Équipe de Josef Hoffmann“, anschließend folgt „Alma Mahler, Muse des Artistes“ und schließlich „Les Mademoiselles“ und „L'Orchestre Philharmonique“.⁴⁹ Mit Koloman Moser und Josef Hoffmann bezieht sich Lang auf zwei der bedeutendsten Universalkünstler um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, deren Namen eng mit dem Begriff der Wiener Werkstätte verknüpft sind. Der Titel Universalkünstler trifft auch auf Adolf Loos zu, dessen künstlerische Auffassung allerdings, zumindest in seinen Schriften, im Gegensatz zu der von den Künstlern der Wiener Werkstätte vertretenen Vorstellung des „Gesamtkunstwerks“ stand.⁵⁰ Alle drei gelten, wie auch Egon Schiele, als Wegbereiter der Moderne.

Die geistige Gesellschaft, zu der sich Helmut Lang hier gesellt, zielt auf eine Haltung, die Einzigartigkeit mit Vielfältigkeit und Individualität mit Tradition vereint - Aspekte, die zu wesentlichen Kriterien des Modedesigners werden. Mit

Abb. 9: Programm für Helmut Lang. AW-86/87, präsentiert am 18. März 1986 als Teil der Ausstellung „Vienne 1880- 1938, Naissance d'un siècle“ im Centre Pompidou, Paris

Loos, Hoffmann und Moser verbindet Helmut Lang über den sachlichen, funktionalen Stil hinaus auch die sensible Wahl und Anwendung von Materialien, eine entschiedene Haltung gegen die Verschwendung von Werkstoffen und ein

⁴⁹ Ebd. S. 103

⁵⁰ Ein wichtiger Auffassungsunterschied zwischen Adolf Loos und Josef Hoffmann betrifft die klare Unterscheidung zwischen Kunstwerk und Gebrauchsgegenstand, wie sie Loos vertrat. Vgl. Pogacnik, Marco: „Adolf Loos und Wien“, Salzburg: Verlag Muery Salzmann, 2011

besonderer Bedacht auf Dauerhaftigkeit. Auch müssen die Arbeiten im Kontext der um 1900 aufblühenden Idee des Gesamtkunstwerks betrachtet werden und gehen weit über ein in Disziplinen getrenntes Verständnis von Gebrauchskunst und den schönen Künsten hinaus. Die positive Haltung gegenüber einem interdisziplinären Kunstbegriffs wird Helmut Lang in seinen Entwürfen bewahren und im Laufe der kommenden Jahre unter anderem in der Zusammenarbeit mit bildenden KünstlerInnen vertiefen und später auch in seiner eigenen künstlerischen Arbeiten verfeinern.

Abb.10: Alma Mahler-Werfel, 1902

Abb.11: Programm für Helmut Lang AW-86/87, Centre Pompidou, Paris, Foto: Elfie Semotan

Mit der namentlichen Nennung von Egon Schiele und Alma Mahler gibt Helmut Lang zudem Hinweise auf zwei weitere wichtige Aspekte in seinem Schaffen: der erste betrifft die Erotik, die in vielen seiner Entwürfe präsent ist. Der zweite zielt auf die Rolle der selbstbewussten, intelligenten Frau, wie sie von Alma Mahler (Abb. 10) verkörpert wird. Im Schaffen von Egon Schiele nehmen die erotischen Frauendarstellungen einen großen Raum ein. Alle formalästhetisch typischen Eigenschaften seiner expressionistischen Kunst finden sich in diesen Arbeiten auf Papier und die spannungsgeladenen, fragmentierten Körper der Dargestellten waren für Helmut Lang sicherlich Inspiration. Alma Mahler-Werfel hingegen, die Ehefrau des Komponisten Gustav Mahler, des Architekten Walter Gropius, des Dichters Franz Werfel und Geliebte des Malers Oskar Kokoschka, ist die perfekte Verkörperung einer ‚Femme fatale‘, einer selbstbewussten emanzipierten Persönlichkeit, die als Gastgeberin künstlerischer Salons in Wien, Los Angeles und

New York Künstler und Prominente um sich versammelte und mit ihrem zugleich erotisch-charismatischen wie intelligenten Wesen dem Frauenbild entsprach, für das Helmut Lang – übersetzt in die 1980er Jahre - seine Mode kreiert.⁵¹

Formal weisen die Entwürfe der Damenkollektion, wie beispielsweise Knickerbocker, schwarze Dirndl- Oberteile, knappe Lodenmäntel und Kellnerhemden, die Helmut Lang in Paris präsentiert, schon vieles auf, was seinen späteren Stil charakterisiert: eine Linie, die Reduktion auf das Wesentliche und klare Schnitte mit wirkungsvollen Details. Ein Stil, der so völlig anders ist, als die avantgardistischen, opulenten Entwürfe anderer Modedesigner wie Thierry Mugler, Claude Montana oder Jean-Paul Gaultier, die dramatisch und theatralisch sind, die aber, wie es Sarah Mower, Moderedakteurin der Zeitschrift Vogue ausdrückte, keine Dinge waren, *„die man wirklich tragen konnte, wenn man zur Arbeit geht“*⁵².

Die Präsentation in Paris wird zum Meilenstein für Helmut Langs Durchbruch als Modedesigner. Die Kollektion, in der er mit Zitaten spielt, die auf seine in den Alpen verbrachte Kindheit hinweisen, wird als sensationell und neu gefeiert, von der Modekritik gewürdigt⁵³ und sein Name zusammen mit Modegrößen wie Azzedine Alaia genannt⁵⁴ Nach der Show entschließt sich Helmut Lang zur Marken Gründung.⁵⁵ Ermutigt vom Erfolg gibt er sich selbstbewusst:

*„Das ist das Ende einer Periode und der Beginn einer sehr wichtigen neuen Periode und vielleicht die Chance, dass wir österreichische Mode fix von Paris aus international etablieren können.“*⁵⁶ Und zurück in Wien erklärt er:

⁵¹ Vgl. Löffler, Sigrid: „Die Witwe der vier Künste.“, in: *Die Zeit*, 6.10.1989, URL: <https://www.zeit.de/1989/41/die-witwe-der-vier-kuenste>, [Aufruf: 7.1.2020, 18:16]

⁵² Zitat Sarah Mower, in: Müller: „Helmut Lang“, TC: 17:55–18:05

⁵³ Vgl. Müller: „Helmut Lang“, TC: 7:52-7:59

⁵⁴ Alaia erreichte mit seinen körperbetonten, zeitlos eleganten Kleidern, weltweite Bekanntheit und wird aufgrund seiner herausragenden handwerklichen Fähigkeiten als letzter großer Couturier bezeichnet. Vgl. Khayyer, Jina: „Couturier Azzedine Alaïa -Ich bin rastlos in der Nacht.“ In: *Süddeutsche Zeitung*, 11. Mai 2010, URL: <https://www.sueddeutsche.de/leben/couturier-azzedine-alaia-ich-bin-rastlos-in-der-nacht-1.450325> [Aufruf: 8.11.2019, 20:02]

⁵⁵ Vgl. Elle (o.A., o.J.): „Helmut Lang- Zwischen Kunst, Mode und Trendsetting.“ URL: <https://www.elle.de/designer/helmut-lang> [Aufruf: 10.12.2019, 16:14]

⁵⁶ Zitat Helmut Lang, in: Müller, „Helmut Lang“, TC:7:38 -7:52

„Jeder, der Mode macht, möchte nach Paris, das ist wie eine Reifeprüfung. Ich habe in Wien Shows gemacht, die internationalen Standard hatten und habe konsequent meine Linie verfolgt. Das hat man im Ausland zur Kenntnis genommen und auch in Paris gewusst. Ich habe einen selbstverständlichen, eigenen Stil nach Paris gebracht und die Kindheitserfahrungen hinter mir gelassen. Wien ist sicher einer der härtesten Plätze für ein Überlebenstraining. Wenn man das hinter sich hat, kann einem fast nichts mehr passieren.“⁵⁷

2.5 SYSTEM HELMUT LANG (Wien-Paris-New York, 1987-2005)

2.5.1 Innovative Formen der Präsentation I

Der nächste Auftritt in Paris, das weiß Helmut Lang, muss das Niveau und die Qualität des ersten halten. Nach dem gelungenen Auftakt im Vorjahr und der Akzeptanz, die er für seine individuellen, reduzierten Kreationen erfährt, gelingt Helmut Lang 1987 der nächste Coup: Als Präsentationsort für seine zweite Kollektion wählt er die Räumlichkeiten des französischen Verlags *Editions du Regard*. Der nüchterne architektonische Rahmen, die Atmosphäre von Büchern und Bildern, Antiquariat und Café bilden das perfekte, intellektuelle Szenarium für seine neuen Modelle.⁵⁸ Auch in seinen eigenen Geschäften, die Helmut Lang in den kommenden Jahren u.a. in Wien, München, Mailand, Paris, Tokio, Hongkong und New York eröffnet⁵⁹, legt er großen Wert auf eine klassisch, einfache Architektur, die wie die 1996 in Wien gegründete Boutique, mit betont zurückhaltenden Ladenfronten und einer reduzierten, an Adolf Loos geschulten Einrichtung ihre suggestive Wirkung aus Reduktion, Präzision und Materialgerechtigkeit schöpft (Abb. 12).

⁵⁷ Zitat Helmut Lang, in: Winkler, „Helmut Lang“, S. 103

⁵⁸ Vgl. Winkler, „Helmut Lang“, S.103

⁵⁹ Vgl. Austria Forum (o.A, o.J.), URL: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Helmut_Lang, [Aufruf, 4.12.2019, 15:58]

Abb. 12: Helmut Lang Boutique Wien, 1996, Foto: Sabine Bitter, Architektur Gustav Pichelmann

Die unaufdringliche, minimalistische, auf Schwarz-Weiß-Kontraste reduzierte Architektur entspricht eher dem Ambiente einer Kunstgalerie als einem herkömmlichen Verkaufsgeschäft für Bekleidung: eine geschickte Strategie, die Helmut Lang durch die Integration von Kunstwerken, die zum Teil eigens für die Läden geschaffen werden, forciert.⁶⁰

1987 mischt Lang zum ersten Mal Männermode zur Damen-Kollektion - eine Neuerung für die bis dato immer separat voneinander vorgeführten Präsentationen.⁶¹ Die männlichen Mannequins tragen schwarze, perfekt sitzende Anzüge, schmale, dunkle Krawatten zu weißen Hemden und maßgefertigte Schuhe. Auch die Frauenkollektion ist farblich reduziert und formal einfach: Fließende Stoffe in Beige-, -Braun- und Violetttönen dominieren die klaren Entwürfe, die durch markante Details wie spitz auslaufende Kragen und geraffte Ärmel einen individuellen Chic erhalten. Kleider, Jacken und Mäntel in farblich perfekt aufeinander abgestimmten Tönen werden übereinander getragen. (Abb. 13+14)

⁶⁰ 1998 eröffnete Lang seinen Flagshipstore im New Yorker Bezirk SoHo mit unsichtbaren Registrierkassen und riesigen schwarzen monolithisch anmutenden Schränken- eine bewusste Mischung aus Kunstgalerie und Shop. Der imposante Innenraum war für Passanten nicht unbedingt als Boutique zu erkennen. Im Mittelpunkt des Raumes befand sich eine von Jenny Holzer gestaltete LED-Arbeit.

⁶¹ Vgl. Harms: „You can´t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.79

Abb.13 und 14: Kollektion Helmut Lang F/W' 87

Passend zum reduzierten Look sind die Mannequins nur wenig geschminkt und tragen schlichte Frisuren. Seinem signifikanten Ansatz folgend, der häufig als „minimalistisch“⁶² beschrieben wird, eliminiert Helmut Lang alles Überflüssige oder Beliebige.

1988 überrascht der Modemacher mit einer weiteren Neuigkeit: er schafft den erhöhten Laufsteg ab. Seine Mannequins bewegen sich nun direkt durch das Publikum. (Abb.15+16) Lang will keine theatralische Inszenierung: kein Posieren und keinen Bogen am Ende der Show. Stattdessen kommen die Models unmittelbar hintereinander und nicht in einer zuvor einstudierten Choreographie aus dem Backstage-Bereich und laufen ganz natürlich durch den Raum.⁶³ Helmut Lang spricht fortan auch nicht mehr von Modeschauen, sondern von ‚Séances de travail‘.⁶⁴

⁶² Der Begriff Minimalismus bezeichnet die Haltung, sich auf möglichst wenig zu beschränken. Es bestehen unterschiedliche Ausprägungen in Kunst, Literatur und Musik und Mode mit der Grundtendenz zur Reduktion. Vgl. Walker, Harriet: „*Less is more - Minimalismus in der Mode*“, München: Collection Rolf Heyne, 2011, S.9f

⁶³ Vgl. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.39

⁶⁴ Zitat Helmut Lang: „*I called the presentations ‚Séance de Travail‘ instead of fashion shows, as I really wanted to stress another reality on the runway and also allow myself to sometimes transfer an element from one show to the next, leading to something new in a more elaborate manner.*“ In: „Helmut Lang in Conversation with Sophie von Olfers-We were not concerned with mass approval“, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016, S. 70

Abb.15 und 16: Kollektion Helmut Lang F/W' 88

Der Begriff ‚*Séance de Travail*‘ (dt.: Arbeitssitzung) trifft perfekt Langs Arbeitsweise: einerseits kann er an Voriges anknüpfen und die Entwürfe von Saison zu Saison weiterentwickeln. Das gibt ihm die Möglichkeit, seinen Stil beizubehalten und Schnitte und Details durch Überarbeitung zu variieren. Mit seinem innovativen Konzept der *Séance* intendiert Helmut Lang aber mehr. Es geht ihm um die Wahrnehmung einer besonderen Stimmung, in deren Zentrum die Beziehung der Präsentation zur Realität steht - also um alles, was das Erfassen der Kollektionen beeinflusst: das Team, die Modelle, das Publikum, die Presse und die Einkäufer, die Architektur des Raumes, die Stimmung und die Musik. Präsentiert werden Langs Entwürfe zudem nicht nur von professionellen Mannequins, sondern auch von Freunden und Bekannten mehrerer Nationalitäten, unterschiedlicher Hautfarben und Altersgruppen.⁶⁵ Die lockere, freundschaftliche Atmosphäre verleiht Langs Sessions etwas Natürliches, Spontanes und Zufälliges. Die Veranstaltungen haben eher den Charakter einer Performance, die dem interaktiven Ablauf in einem öffentlichen Raum gleicht. Es geht Helmut Lang also nicht allein um die Präsentation seiner neuen Modekreationen, sondern vor allem um die Konstruktion und Wahrnehmung einer besonderen Atmosphäre, die sich

⁶⁵ Zitat Sarah Mower: „Man spürte, dass sie sie selbst waren. Sie waren eine Gang. Ein Stamm. Da waren Stella Tennant, Kristen McMenamy und Kirsten Owen, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, wahnsinnig gut aussehende junge Männer. Elfie Semotan. Er hat einfach diese schreckliche Haltung durchbrochen, dass Models gesichtslose junge Leute sein müssen. Es war immer wie ein Klassentreffen. Ein Grund dafür, dass man immer so gerne zu seinen Shows ging.“ In: Müller: „Helmut Lang“, TC: 19:05-19.10

aus mehreren Komponenten, der Präsenz von Männern und Frauen, von Geschwindigkeit und etwas Überraschendem, zusammensetzt. Das Ergebnis ist eine unvorhersehbare Synergie, die die Schauen prägt und sich somit von herkömmlichen Präsentationen unterscheidet.⁶⁶

2.5.2 Modifikationen von Tracht, Arbeitskleidung und Anzug

Bis Anfang der neunziger Jahre pendelt Helmut Lang zwischen Wien und Paris. In der französischen Metropole hat er eine Wohnung und er überlegt seinen Lebensmittelpunkt ganz an die Seine zu verlagern.⁶⁷ In Paris, mit seinem internationalen Flair, fühlt sich Helmut Lang willkommen und akzeptiert, im Unterschied zur Heimatstadt Wien, wo *Haute Couture*⁶⁸ Eleganz demonstriert, das aber als Modestadt keine Tradition hat.⁶⁹ Gleichzeitig verfolgt er mit seinem modernen, zeitgemäßen und stets kleidsamen Stil auch ein ganz anderes Konzept als das vieler seiner französischen Kollegen, die in Paris mit extravaganten und pompösen Kollektionen aufwarten.

Die Marke ‚Helmut Lang‘ dagegen steht für einen schlichten, formal reduzierten Stil, der Tradition mit raffinierten Details verbindet. Es sind die klassischen Modelle, die Lang studiert und deren Tricks, Kniffe und schlichte Eleganz er in die Gegenwart übersetzt. Dabei interessiert er sich weniger für die Epochen der Mode, in denen schnell erworbener Reichtum und prahlerisches Darstellungsgehabe des aufsteigenden Bürgertums das Feld der Mode mit übertriebenen und protzigen

⁶⁶ Der Journalist Franz Manola schrieb 1989 in der deutschen Vogue: „Bei Modeschöpfern vom Talent eines Helmut Lang spielt die richtige Philosophie zur richtigen Zeit am richtigen Ort eine mächtige Rolle. Die Entfernung zwischen Paris und Wien schrumpft in den neunziger Jahren auf die Luftlinie. Die neunziger Jahre gehören Helmut Lang.“ Zitiert nach: Winkler: „Helmut Lang“, S. 115

⁶⁷ Zitat Helmut Lang: „Ich hatte eine sehr enge Bindung zu Paris. Ich liebe die Franzosen und sie mich auch. Mir gefiel ihre Lebenseinstellung, die ich nicht als abweisend empfunden habe. Die Wiener können viel bössartiger sein. Paris hat mich einfach immer in jeder Hinsicht unterstützt.“ In: Müller: „Helmut Lang“, TC:25:25-25.40

⁶⁸ Als *Haute Couture* (französisch für gehobene Schneiderei) werden die aus kostbaren Materialien in Handarbeit gefertigten, bzw. individuell maßgeschneiderten Kreationen bekannter Modelabels im obersten Preissegment bezeichnet.

⁶⁹ Vgl. Müller: „Helmut Lang“ TC:25.00-25:56

Kreationen bestimmten.⁷⁰ Stattdessen gilt seine Aufmerksamkeit über fast zwei Jahrzehnte lang dem Alltagsanzug und städtischen Uniformen, also dem Kleiderethos des ‚dritten Standes‘. Tracht interessiert ihn ebenso wie das strapazierfähige Gewand der Arbeiter, eine Neigung, die viel mit seiner in der Natur und in den Bergen verbrachten Kindheit zu tun hat. Auf dem Dorf und im Gebirge hat Kleidung einen viel bodenständigeren Aspekt als in der Stadt: sie muss vor allem tragbar und wetterfest sein und vor Gefahren schützen. In dörflichen Gemeinschaften hat sie darüber hinaus auch sozial eine andere Bedeutung: die Nachbarn kennen sich und ihren Status und es nicht möglich, durch Bekleidung ein anderes Image als das eigene vorzutäuschen. Seine Kindheit in den steirischen Bergen schützte Helmut Lang, wie die Autorin Ingeborg Harms bemerkt, vor vorübergehenden Trends und machte ihn praktisch immun gegen die Idee des Sich-Auftakelns.⁷¹

Langs formale Treue zu klassischen Grundschnitten wird besonders beim Thema Anzug deutlich. Vergleicht man beispielsweise die Modelle der Kollektionen 1989 und 2001 mit den Entwürfen, die er 1980 für Marty Brem anfertigte, bestehen abgesehen von der Farbigkeit der Stoffe nur marginale Unterschiede. Sein Stil zeigt sich in Form schlichter, zeitloser Eleganz und Männlichkeit, der in der Tradition der maßgeschneiderten, perfekt sitzenden Anzüge steht, die Sean Connery in den sechziger Jahren in seiner Rolle als James Bond trug.⁷² (Abb. 17) Es sind nur minimale Details, die Helmut Lang variiert: er verschmälert die Revers, verkürzt die Sakkos oder verlängert sie und verpasst ihnen ein modisches Futter. Dehnbare Materialien gewähren dem klassischen, männlichen Kleidungsstück zudem mehr

⁷⁰ Vgl. Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 4.12.2019, 16:14]

⁷¹ Vgl. Harms: „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 40

⁷² Die Anzüge für Sean Connery/alias James Bond wurden im englischen ‚Savile Row-Stil‘ angefertigt. Vgl. Spaiser, Matt: „The Suits of James Bond“. In: *Bondsuits*, 4.9.2018, URL: <https://www.bondsuits.com/how-sean-connery-set-fashion-template-future-james-bonds/>, [Aufruf am 05.12.2019, 16:41]

Abb. 17: Sean Connery und Jack Lord in: „007 jagt Dr. No“, 1962

Abb. 18: Kollektion Helmut Lang F/W' 89

Abb. 19: Kollektion Helmut Lang F/W' 01

Bewegungsfreiheit und verleihen ihm einen sportlichen Touch. In allen seinen Anzugsvariationen bleibt Helmut Lang diesem Prinzip verbunden. (Abb. 18+19) Denn wie er prägnant bemerkt: „*One must not waste one`s energy with attempts to reinvent the formal jacket.*“⁷³

Abb. 20 und 21: Kollektion Helmut Lang F/W' 93

Mehrere Komponenten seiner Anzüge, wie Stoff, Farbigkeit, Revers, die Form der Seitentaschen und Taillennähte demonstrieren eine formale Nähe von Männer- und Frauenkollektion und verweigern sich zumindest auf den ersten Blick einer klaren Zuordnung. Allerdings weist Helmut Lang das Klischee, er entwerfe androgyne Kleidung, vehement zurück. Im Gegenteil: "*Was ich mache, ist sehr*

⁷³ Zitat Helmut Lang, in: Harms: „You can´t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 45

männlich und sehr weiblich."⁷⁴ Vergleicht man zum Beispiel die weißen Kurzmäntel für Frauen und Männer (Abb. 20+21), die Lang in der F/W-Kollektion '93 präsentiert, wird deutlich, was er meint.: ausschlaggebend sind die Proportionen. Sie verleihen Mann und Frau eine Silhouette, die sehr genau zwischen den spezifischen Körperproportionen unterscheidet.

2.5.3 Diskretion und Selbstwertgefühl: Kleidung als Spiegel der Einstellung

Der Herrenanzug ist, ebenso wie das T-Shirt-Kleid, das Kernstück von Helmut Langs Kollektionen. Der stilvolle Klassiker passt par excellence zu Langs Philosophie und vereint Eigenschaften, die sich mit seinem Anspruch als Modedesigner decken. Der Anzug ist ein bürgerliches Kleidungsstück, das im Zuge der beginnenden industriellen Revolution in England populär wurde.⁷⁵ Das Maschinenzeitalter, verbunden mit wirtschaftlichem Aufschwung, prägte einen neuen Modestil: von nun an musste Kleidung praktisch und bequem für Arbeit und Leistung sein. Einen Anzug zu tragen stand prinzipiell jedem offen, was dazu beitrug, die veränderten Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern.⁷⁶ Der Anzug betont Seriosität, Ernsthaftigkeit und Modebewusstsein. Gut verarbeitet und aus hochwertigem Stoff kleidet er seinen Träger auf eine elegante Weise, ohne die Umgebung durch Angeberei zu überfordern. Gleichzeitig suggeriert er eine gewisse Gleichheit, mindert möglichen Neid und Überheblichkeit und kann auf Grund dieser Eigenschaften als „demokratisch“⁷⁷ bezeichnet werden.

Interessanter Weise beschäftigt sich Helmut Lang mit großer Ausdauer ausgerechnet mit dem Kleidungsstück, das ihm als Jugendlicher so viel Ungemach

⁷⁴ Zitat Helmut Lang, in: Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.FrankfurterAllgemeineZeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 05.12.2019, 16:14]

⁷⁵ Vgl. Meyerrose, Anja: „Herren im Anzug. Eine transatlantische Geschichte von Klassengesellschaften im langen 19. Jahrhundert“. Köln: Vandenhoeck& Ruprecht-Verlage, 2016, S. 56 f, URL: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/downloads/productPreviewFiles/LP_978-3-412-50365-9.pdf, [Aufruf: 05.12.2019, 20:02]

⁷⁶ Ebd. [Aufruf am 05.12.2019, 20:04]

⁷⁷ Vgl. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 45

bereitete, als ihn seine Stiefmutter zwang, die alten, schlecht sitzenden Anzüge des Vaters zu tragen. Er lässt sich auch nicht von den ablehnenden Vorurteilen derer abschrecken, die den Anzug als antiquiert und nicht zeitgemäß betrachten. Im Gegenteil: seine Grundhaltung zu Basics⁷⁸ deckt sich mit seiner Anzugsphilosophie. Daher wundert es nicht, dass Anzüge von Helmut Lang vor allem von der sogenannten, ‚Dotcom-Generation‘ getragen werden, von jungen Leuten, die vor allem in den USA, Ende der 1990er-Jahre verantwortungsvolle berufliche Positionen übernehmen.⁷⁹ Der Anzug als ‚demokratisches Gewand‘ ist Ausdruck der flachen hierarchischen Strukturen der Online-Welt und bekleidet eine neue Generation von erfolgreichen jungen Frauen und Männern, die modisch sein können, ohne overdressed zu sein.⁸⁰

Mode ist für Helmut Lang, wie er 1993 erklärt, nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern vor allem der Einstellung⁸¹. Mit anderen Worten: um sich korrekt und schicklich zu kleiden, muss man verstehen, worum es in den menschlichen Beziehungen geht. Lang ist jedoch bewusst, dass, dass die Achtung gemeinsamer Werte wiederum eine eigenständige Unterscheidung schafft. *“Clothing defines class“*, erklärt Lang. *„It has not lost that meaning.“*⁸²

Es geht Helmut Lang allerdings nicht um modische Unauffälligkeit, sondern um zeitgemäße, kleidsame Schnitte für alle und damit um eine demokratische Neuausrichtung der Mode. Letzteres erfordert wie Ingeborg Harms feststellt, natürlich die Fähigkeit, zwischen Codes der Gleichheit zu unterscheiden, die Kleidung an den eigenen Körper und die individuelle Persönlichkeit anzupassen

⁷⁸ Basics sind Kleidungsstücke, die Eigenschaften haben, die nicht von einer (Mode-)Saison abhängen, wie beispielsweise das schlichte, weiße, T-Shirt, das fester Bestandteil von Langs Kollektionen ist.

⁷⁹ Vgl. Harms: „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.45

⁸⁰ Vgl. Bröckling, Ulrich: *Das unternehmerische Selbst*, URL: <https://books.google.at/books?id=4Lo7CgAAQBAJ&pg=PT63&lpg=PT63&dq=dotcom+generation+mode&source=bl&ots=auAWF6J9HY&sig=ACfU3U2ceh0-j3eTjUMrzyX7FLVnJ0M30A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi8x6j63OzmAhUtzqYKHfCQBewQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=dotcom%20generation%20mode&f=false>, [Abruf: 3.1.2020, 16:04]

⁸¹ Vgl. Abbildung 22 (Zitat Helmut Lang: *„Fashion is about attitude, not hemlines“*, 1993), in: Mair: *„Designs of Times“*, S.74

⁸² Zitat Helmut Lang, in: Harms: *„You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“*, S. 46

und Understatement als Zeichen der Bereitschaft zu nutzen, dem anderen etwas Raum zu geben.⁸³

Abb. 22: Helmut Lang mit Cordula Reyer, Foto: Jeny Howorth

„Es gibt“, erklärt Lang, „ja eigentlich kein Klassensystem der Stile mehr: Die Haute Couture für die Oberschicht, das Pret-à-porter für die Mittelklasse und die Konfektion für den Rest.“⁸⁴ Nur zu gut weiß der Modemacher aus eigener Erfahrung, dass auch diejenigen, die aufgrund sozialer Verhältnisse weniger privilegiert sind, es weit bringen können. Helmut Lang hat sich jedoch die Fähigkeit der subtilen Annäherung und Auseinandersetzung stets bewahrt: *“By moving through all different social classes,”* erklärt er, *“I learned that you have to approach things carefully.”*⁸⁵

Die diskrete Zurückhaltung, die dem Modedesigner selbst eigen ist, wird in den neunziger Jahren zu einem beispiellosen Werbeeffect für die Marke ‚Helmut Lang‘. Mode ist für den Designer kein Instrument, um sich von anderen abzusetzen oder um das eigene Prestige zu verbessern. Mit dieser Einstellung folgt er, wie Ingeborg Harms feststellt⁸⁶, der Ansicht des amerikanischen Soziologen Thorstein Veblen, der in seiner „Theorie der feinen Leute“ das Verlangen nach dem jeweils Neuesten

⁸³ Vgl. Harms: „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 45

⁸⁴ Zitat Helmut Lang in: Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.FrankfurterAllgemeineZeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 24.11.2019, 15:14]

⁸⁵ Zitat Helmut Lang, in: Harms: „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 40

⁸⁶ Vgl. Harms: „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 46

und den daraus entstehenden modischen Wandel mit dem Wunsch nach Prestige begründete.⁸⁷ Velten ging sogar so weit, zu behaupten, dass die wandelnden Moden unser „wahres und eigentliches Schönheitsgefühl“⁸⁸ verletzen. Auch in diesem Punkt trifft sich Helmut Lang mit den Ansichten des Soziologen, wenngleich er es sicher nicht so drastisch ausdrücken würde. Lang weigert sich den Modezirkus mitzuspielen, das permanente Streben nach Neuem, wie es die Modewelt diktiert. Dies ist auch zum Vorteil seiner KundInnen, die nicht von Saison zu Saison ihre Garderobe erneuern müssen. Stattdessen kommt Lang dem in den neunziger Jahren sich entwickelnden Bedürfnis nach individuellen Kombinationen entgegen⁸⁹ und bietet durchdachte Einzelteile an, die sich vielseitig kombinieren lassen. Im Bewahren und Modifizieren von Tradition steht Helmut Lang für modische Kontinuität und konstituiert dadurch seinen eigenen, unverwechselbaren Stil .

2.5.4 Experimente mit Materialien

Neben seiner Vorliebe für den Alltagsanzug, für Tracht und robuste Arbeitskleidung ist Helmut Lang ausgesprochen innovativ in der Verwendung vielfältigster Materialien. Das Prinzip, die smarten Grundrisse seiner Kreationen nicht wesentlich zu verändern, gibt ihm die Möglichkeit, sich vor allem auf die Rohstoffe zu konzentrieren und dem Vertrauten neue Aspekte hinzuzufügen. Ab 1989 beginnt Lang mit seinen Stoffexperimenten. So viel ihm ländliche Handwerkstradition und klassische Grundstoffe bedeuten, gilt sein großes Interesse nun auch High-Tech-Stoffen in ihren vielfältigen Erscheinungsformen und Kombinationen. Er spielt mit verschiedenen Texturen und verändert Oberflächen durch chemische Prozesse und neue Beschichtungen: Stoffe werden gefärbt, lackiert, abgebürstet oder poliert, bis sie aussehen wie Leder. Seide wird mit einer dünnen Gummischicht überzogen und schlichte Baumwollstoffe mit semi-transparenter Gaze (Abb. 25, 29, 47+48).

⁸⁷ Zitat Thorstein Veblen: „Unsere vergängliche Zuneigung zum Neuesten, wie dies auch immer beschaffen sein mag, beruht auf anderen als ästhetischen Motiven und dauert nur solange, bis unser wahres und eigentliches Schönheitsgefühl die Zeit gefunden hat, sich durchzusetzen und die unechte, unverdauliche Erfindung abzuweisen.“ In: Lehnert, Gertrud/ Kühl, Alicia/ Weise, Katja: *Modetheorie-Klassische Texte aus vier Jahrhunderten*, Bielefeld: Transcript Verlag, 2014, S.96

⁸⁸ Ebd. S. 96

⁸⁹ Vgl. Lehnert, Gertrud: „*Mode–Ein Schnellkurs*“, Köln: Verlag DuMont 2008, S. 175 f

Abb. 23: Kollektion Helmut Lang S/S' 92

Abb. 24: Kollektion Helmut Lang S/S' 94

Abb. 25: Kollektion Helmut Lang S/S' 96

Lang fertigt Oberteile aus Leder, Holz und Polyvinyl (Abb.52, 53+54). Er experimentiert mit elastischen Nylongeweben und Papier, kunststoffbeschichtetem Satin, Leder und Kunstleder (Abb. 26), Goldstrick mit Metallfäden, gelackten Tweeds, Jersey-Stoffen und Spitze (Abb. 55), elastischem Tüll und holographischen Stoffen (Abb. 27, 74,+75), 3M-Reflexgeweben mit hoher Sichtbarkeit (Abb. 35) und lässt Textilien mit Pflanzenmotiven bedrucken.

Abb. 26: Kollektion Helmut Lang S/S'92

Abb. 27: Kollektion Helmut Lang S/S' 95

Abb. 28: Kollektion Helmut Lang F/W' 04, Foto: Juergen Teller

Sein ausgeprägtes Interesse für verschiedenste Texturen macht ihn sensibel für technische Innovationen. Als einer der erster Modedesigner benutzt er ‚intelligente Materialien‘, sogenannte thermosensitive Gewebe, die sich automatisch an die

Körpertemperatur oder äußere Einflüsse anpassen. Seine Aufmerksamkeit gilt hochwertigen Naturmaterialien, Seide und Kaschmir, ebenso wie High-Tech-Materialien wie Luftpolsterfolie, Metallmesh, Latex, Nylonkettengewebe, Zellophan und synthetisch gefertigtem Rosshaar (Abb. 28). Anzüge fertigt er aus sportlichen, stretchfähigen Stoffen, die angenehm zu tragen sind. Kleider bestehen häufig aus mehreren Lagen unterschiedlicher Texturen (Abb. 25, 29, 47+48). Opake und schillernd, transparente Materialien wie Organza, Moiré, Faille, Seidentüll und Crêpe kombiniert Lang auf unkonventionelle Weise mit klassischen Anzugstoffen, Kunststoff, Fleece und Lackleder.

Als Bindeglied zwischen Altem und Neuem spielen die Farben bei Helmut Lang eine vermittelnde Rolle. Für die Grundgarderobe ist seine Farbpalette reduziert: Schwarz, Weiß, Dunkelblau, außerdem zurückhaltende Nude- und Beige-Töne. Von Saison zu Saison wählt Lang zudem einige kräftige Töne, um die Schlichtheit seiner Entwürfe effektvoller zu nuancieren: Pink (Abb. 29), helles Blau, Orange-, Gelb- und Rot-Töne (Abb. 23+30). Ebenso wie diese popigen Akzentuierungen integriert er ab Mitte der neunziger Jahre ausgefallene Details zur Aufpeppung seines Repertoires: er verwendet Pailletten, Federn (Abb. 31), zarte Schleier und immer wieder Gurte und Bänder, die unter Säumen hervor blitzen oder ganz zweckmäßig,

Abb. 29: Kollektion Helmut Lang S/S'94, Foto: Juergen Teller

Abb. 30: Kollektion Helmut Lang S/S'97

Abb. 31: Kollektion Helmut Lang S/S'99

als Tragegurte an Jacken und Mänteln verwendet werden können (Abb. 81).

Rosshaarbüschel hängen lässig an High Heels (Abb. 28) und auf Shirts, Kleider und

Jacken gedruckte Farbbalken (Abb. 30) fungieren als wirkungsvolle Ergänzungen der eher strengen und puristischen Linie seiner Entwürfe.

Helmut Langs Experimentierfreude richtet sich nicht nur auf die Verwendung vielfältiger Materialien: ein Faible hat er auch für Neuinterpretationen traditionell festgelegter Eigenschaften von Texturen. Einem klassischen Hemd beispielsweise verleiht er durch die unterschiedliche Verwendung von Baumwollstoffen, Polyamid, Seide oder transparentem und bedrucktem Organza ganz verschiedene Wirkungen (Abb: 32, 33 +34). Gleichwohl teilen diese Entwürfe eine formale Gemeinsamkeit. Mit diesem Kniff macht Helmut Lang Basics attraktiv und verwandelt den Charakter von Alltagskleidungsstücken in modische Einzelteile. Mit großer Hingabe beschäftigt sich Helmut Lang auch mit der klassischen Jeans, mittels der er seine Affinität zu Berufs- und Alltagskleidung ein weiteres Mal unter Beweis stellt. Die meisten seiner Denim-Designs sind Überarbeitungen von klassischen 501er Levi's –Jeans, die sich durch Materialeexperimente und einen leicht modifizierten Schnitt⁹⁰ von anderen Produkten unterscheiden. Eine der

Abb. 32, Kollektion Helmut Lang SS'96

Abb. 33: Kollektion Helmut Lang SS'02

Abb. 34: Kollektion Helmut Lang, FW'04

ersten Jeans, die er 1994 entwirft, ist aus 3M-Reflexgewebe mit hoher Sichtbarkeit (Abb. 35). Für die F/W'97-Kollektion bietet er Jeans aus Polypropylen-Rohdenim an, einem glänzender Jeansstoff, der auf der Schusseite mit einem synthetischen Glanz versehen ist. Je sportlicher Langs Kollektionen werden, umso abwechslungsreicher werden seine Jeans-Modifikationen. Für die Kollektion

⁹⁰ Mit einem engeren Oberschenkel/Sitzbereich und einem leicht getrimmten Bein.

S/S'98 entwirft er Jeans mit Farbspritzern, die aussehen, als wären sie jahrelang als Arbeitshosen in Malerateliers benutzt worden (Abb. 36). Parallel dazu präsentiert Lang gebleichte und überfärbte Jeans und in der darauffolgenden F/W-Kollektion Vintage-Burned-Denim⁹¹ (Abb. 37), Sicherheitsorange-Roh-Denim für F/W'99 und Rohseiden-Denim für seine Kollektion S/S'01.

Abb. 35: Kollektion Helmut Lang F/W'94

Abb. 36: Kollektion Helmut Lang S/S'98

Abb. 37: Kollektion Helmut Lang F/W'98

Die aufwändigen Materialien haben allerdings ihren Preis. Bereits in den späten neunziger Jahren bewegen sich die Verkaufspreise der Kollektionsteile im oberen Preissegment. Lang findet allerdings eine neue Definition für das, was herkömmlicher Weise unter Luxus verstanden wird.⁹²

„[...]der wahre Luxus“, erklärt er 1996, „ ist ja eigentlich das (sic!) man heute die Freiheit hat sich selbst zu definieren, wie man gesehen werden will oder wie man sich selbst sehen möchte. Dass es diese Möglichkeit eigentlich für mehr Leute gibt als jemals zuvor erklärt vielleicht auch warum es so ein wichtiges Thema ist heute, aber dass (sic!) für mich ist eigentlich der wichtigste Luxus.“⁹³

⁹¹ Hierbei handelt es sich um stark gewaschenen, weißen Denim, der mit einem Flammenwerfer besprüht wurde.

⁹² „Luxus: kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen (der Lebenshaltung o. Ä.) übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand, Pracht, verschwenderische Fülle.“ In: *Duden*, URL: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Luxus#bedeutung>, [Aufruf:14.1.2020, 19:34]

⁹³ Zitat Helmut Lang, in: Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer, *Ö1-Diagonal*, 16.09.1996, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf: 12.12.2019, 19:34]

Seine Kunden investierten bewusst: für sie bezeugen sich Qualität des Materials, Verarbeitung, Schnitt und Fertigungsaufwand⁹⁴ in exzeptionellen Entwürfen, die einem zwitterhaften Schema folgen: sie sind ebenso klar wie hintergründig, gleichermaßen schlicht wie komplex, modern und doch tief in der Tradition verankert – genauso wie Langs spätere Kunstwerke, mit denen er sich ab 2005 ausschließlich beschäftigen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Helmut Lang in Gesprächen über seine Arbeit häufig nicht den (herkömmlicher Weise) üblichen Begriff ‚Kollektionen‘ benutzt, sondern von einem „Werk“ spricht, das in „seiner Gesamtheit“ wahrgenommen werden solle, „vergleichbar mit einer Ausstellung“ [...], die „sich jeder anschauen kann.“⁹⁵

2.5.5 Dekonstruktion und Dekontextualisierung

Ein Bewusstsein für die Machart, bzw. die Konstruktion von Dingen erfuhr Helmut Lang bereits als Kind in der Schuhmacherwerkstatt seines Großvaters. Konstruktion⁹⁶ bedeutet, ein Produkt so auszuarbeiten, dass seine Fertigung möglich wird. Beim Dekonstruktivismus hingegen, einem Anfang der 90er Jahre aufkommenden Begriff, der meist im Zusammenhang mit Architektur genannt wird⁹⁷, werden Struktur und Form simultan einer Destruktion und einer erneuten

⁹⁴ Viele Kollektionsteile wurden halb handgefertigt. Vgl. Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf: 12.12.2019, 19:45]

⁹⁵ In dem 1996 geführten Gespräch mit Ines Mitterer weist Helmut Lang darauf hin, dass Präsentationen im Internet gegenüber herkömmlichen Präsentationen den Vorteil bieten, dass Informationen nicht nur einem Fachpublikum, sondern einem breiten Publikum zugänglich sind. Das Internet bietet seiner Meinung nach auch die Gelegenheit, Informationen unzensuriert (durch Modezeitschriften etc.) und „ein Werk in seiner Gesamtheit“ zu präsentieren, um „so verstanden zu werden, wie man das beabsichtigt“. Vgl. Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf: 12.12.2019, 19:57]

⁹⁶ Konstruktion: von lateinisch *con*-zusammen/ mit und *struere*-bauen.

⁹⁷ „Ein dekonstruktiver Architekt ist“, wie es Mark Wigley und Philip Johnson 1988 in ihrem Katalogbeitrag zur Ausstellung ‚Deconstructivist Architecture‘ ausdrückten, „nicht jemand, der Gebäude demontiert, sondern jemand, der den Gebäuden inhärente Probleme lokalisiert. Der dekonstruktive Architekt behandelt die reinen Formen der architektonischen Tradition wie ein Psychiater seine Patienten – er stellt die Symptome einer verdrängten Unreinheit fest. [...] Die Form wird verhört.“ In: Johnson, Philipp/Wigley, Mark: *Dekonstruktivistische Architektur*, Stuttgart: Hatje Verlag, 1988, S.11

Konstruktion⁹⁸ unterzogen. Wie in der Architektur zeichnet sich der Dekonstruktivismus auch im Bereich der Mode aus durch einen unkonventionellen Umgang mit den konstruktiven Elementen. Konventionelle Ordnungen und Proportionen werden in Frage gestellt. Das was Boden, Wand und Dach für einen Baukörper sind, sind Schnitt, Naht, Saum und Verschluss im Bereich der Kleidung. Während Cristóbal Balenciaga, der sowohl in seinem Anspruch⁹⁹, als auch in seiner Haltung¹⁰⁰, als einflussreicher Couturier für Helmut Lang bezeichnet werden kann, architektonisch, skulpturale, zeitlos moderne Silhouetten entwarf, experimentierte ein anderer dekonstruktivistischer Modedesigner- Issey Miyake - mit Stoffen und dem Einsatz von Falten. Auch er verlieh Kleidern und Röcken skulpturale Form. Zu wichtigen Vertretern des Dekonstruktivismus in der Mode gehören auch die ModedesignerInnen Rei Kawakubo und Yohji Yamamoto, die auf moderne Art und Weise die japanische Kultur und philosophische Grundlagen in die Mode mit einbeziehen. In den 90er Jahren setzen sich weitere Modedesigner mit dem Dekonstruktivismus auseinander: Ann Demeulemeester, Martin Margiela und Hussein Chalayan, Alexander McQueen, Haider Ackermann, Matthew Ames, Jil Sander und Helmut Lang. Er gilt als einer seiner wichtigsten Protagonisten¹⁰¹. Sein Bekenntnis zum Dekonstruktivismus hat Helmut Lang selbst treffend auf den Punkt gebracht: *„I kept all the traditions and shades that were good – and then rethought it all.“*¹⁰²

⁹⁸ In der Architektur umschließen konstruktive Bauelemente den Baukörper und sind im Gegensatz zu dekorativen Elementen, die Effekte erzeugen sollen, funktional und statisch notwendige Teile.

⁹⁹ Zitat Balenciaga: *„Ein Couturier muss ein Architekt für den Schnitt, ein Bildhauer für die Form, ein Maler für die Farben, ein Musiker für die Harmonie und ein Philosoph für den Stil sein“*. In: Schipp, Anke: „Designer-ABC/ Balenciaga, Christobal“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, (o.J.), URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/stil/mode-design/mode/designer-abc/cristobal-balenciaga-portrait-designer-abc-der-Frankfurter Allgemeine Zeitung-1306922.html>, [Aufruf: 13.12.2019, 18:37]

¹⁰⁰ Balenciaga, der stets einen blauen Arbeitskittel trug, galt als scheu und zurückhaltend. Er gab kaum Interviews und ließ sich nur selten fotografieren. Seine Defilées waren spartanisch und reduziert – nichts sollte von seinen Kreationen ablenken. Vgl. Schipp: „Designer-ABC/ Balenciaga, Christobal“, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/stil/mode-design/mode/designer-abc/cristobal-balenciaga-portrait-designer-abc-der-Frankfurter Allgemeine Zeitung-1306922.html>, [Aufruf: 13.12.2019, 19:01]

¹⁰¹ Vgl. Harms: „You can´t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.38

¹⁰² Zitat Helmut Lang, in: Harms: „You can´t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.38

Dekonstruktion bedeutet für den Designer vor allem die kritische Auseinandersetzung mit den ästhetischen Gewohnheiten der Mode und der Gesellschaft grundsätzlich. Er dekonstruiert kulturelles Erbgut, neutralisiert und bettet es ein in seine signifikante, monochrome Farbpalette und den Kontrast matter und glänzender Texturen. Durch die Verschiebung des Kontextes kreiert er neue Bedeutungsschichten des Konventionellen. Die Dekontextualisierungen hinlänglich bekannter Kleidungsstücke werden zu trendigen, modischen Statements. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte ‚Kummerbund‘, ein schärpenartiger Gürtel, oft aus glänzendem schwarzen oder roten Stoff, der um die Hüfte getragen die Weste eines Smokings ersetzen kann. 1997 macht ihn Lang zum Schlüsselmotiv seiner Kollektion und verwandelt ihn in ein Alltagsaccessoire bei annähernder Beibehaltung seiner ursprünglichen Form (Abb. 38+39).

Abb. 38: Kollektion Helmut Lang S/S'97

Abb. 39: Kollektion Helmut Lang S/S'97

Abb. 40: Kollektion Helmut Lang S/S'94

Ähnlich geht er vor bei seinen Neuinterpretationen der klassischen Smokinghose. In der S/S'94-Kollektion zeigt Lang in Paris erstmals Herrenmode in einer separaten Präsentation. Wesentlicher Bestandteil sind klassische Smokinghosen mit farblich abgesetzten Galons¹⁰³ auf den Außenseiten der Hosenbeine (Abb. 40).

Aber es geht Lang nicht allein um Dekontextualisierung, sondern auch um Dekonstruktion. Er nimmt Kleidungsstücke auseinander und zerlegt sie in Details. Übrig bleiben Versatzstücke, Details wie Strickbündchen, Reißverschlüsse und

¹⁰³ Der Galon bezeichnet den meistens aus Seide bestehenden Zierstreifen auf den Außennähten der Smoking- oder Frackhose.

Knopfleisten mit Krägen (Abb. 42). Ärmel werden in Ober- und Unterteil geteilt und nur teilweise miteinander vernäht (Abb. 43). Hosen erhalten an den Vorderseiten eingenähte Verschlüsse, mit Bändern über den Knien.

Abb. 41: Kollektion Helmut Lang S/S'03
 Abb. 42: Kollektion Helmut Lang S/S'03
 Abb. 43: Kollektion Helmut Lang F/W'99

Reißverschlüsse werden als markante Gestaltungselemente auf Tops und Kleider genäht (Abb. 41) oder ebenso wie Schulterpolster auf der nackten Haut getragen (Abb. 44). Oberteile, z.B. Hemden reduziert Lang auf minimale Bestandteile, bis sie nur mehr aus Knopfleiste, Taillengurt und Kragen bestehen (Abb. 45+46).

Abb. 44: Kollektion Helmut Lang F/W'99
 Abb. 45: Kollektion Helmut Lang S/S'03
 Abb. 46: Kollektion Helmut Lang S/S'03

Nicht immer sind die dekonstruktivistischen Interventionen so augenfällig. Bei einem kurzärmeligen T-Shirt-Kleid in Streifenlook beispielsweise aus der Kollektion S/S'91 werden im Hüftbereich unscheinbare Einschnitte gesetzt und die Nähte anschließend asymmetrisch zusammengenäht, ohne die gerade Linie zu verändern (Abb. 47+48).

Abb. 47 und 48: Kollektion Helmut Lang S/S'91

Ein stofflich kontrastierendes ‚Überkleid‘ aus transparentem Nylon-Jersey, das locker am Körper haftet und ihn sanft drapiert, wiederholt das dekonstruktivistische Spiel einmal im rechten unteren Brustbereich und am gegenüberliegenden linken Taillenpunkt. So entsteht im Zusammenspiel unterschiedlicher Stoffe, asymmetrischer Raffung und Falten ein sinnliches Spiel von Textur und Farbe. Während die schlichte Konstruktion und stromlinienförmige Ästhetik als minimalistisch beschrieben werden kann, weist das Stück aber durch klare Körperbetonung und transparente Schichtung eine Dynamik auf, die das Gegenteil suggeriert. „*Minimalistisch*“, sagt Helmut Lang von sich selbst, „*sei er ohnehin nie wirklich gewesen.*“¹⁰⁴

2.5.6 Unterschwellige Erotik

In der Verknüpfung klassischer Grundformen mit modischen, sportlichen Einzelteilen aus traditionellen und neu entwickelten Geweben entwickelt Helmut Lang eine zwischen elegantem City-Style, Post-Grunge-Chic¹⁰⁵ und Undone-Look¹⁰⁶

¹⁰⁴ Zitat Helmut Lang, in: Harms, „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.FrankfurterAllgemeineZeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 14.11.2019, 11:50]

¹⁰⁵ Unter Grunge-Mode versteht man Kleidung, Accessoires und Frisuren, die beeinflusst von der Musikrichtung Grunge, Mitte der 1980er-Jahre in Seattle entstand, Anfang der 1990er-Jahre große Popularität erlangte und durch Musiker wie Kurt Cobain und Pearl Jam populär wurde.

¹⁰⁶ Mit Undone-Look wird ein scheinbar nachlässiges Outfit bezeichnet (z.B. strähnige, zerzauste Haare, Liegefalten in Hosen, rutschende Träger.)

changierende Ästhetik, der er durch eine Prise Verworfenheit lässige Coolness und bei aller Alltagstauglichkeit erotische Ausstrahlung und Raffinesse verleiht. Ein Look der rau ist und chic zugleich. Als Mitte der 90er Jahre 'Bondage' und sadomasochistische Outfits vermehrt auf den Laufsteg kommen¹⁰⁷, ist Helmut Lang dem Fetisch-Look bereits voraus. Schon in seiner F/W'90-Kollektion akzentuiert er die schlichte Linie seiner Entwürfe durch unterschwellig erotische und ausgesprochen wirkungsvolle Details: Oberteile, Kleider und Hosenanzüge (für Männer und für Frauen) werden zerlegt und erfahren durch Einschnitte und Aussparungen, durch die die nackte Haut zu sehen ist, eine subtile Erotisierung (Abb 49, 50+ 56)

Abb. 49: Kollektion Helmut Lang F/W'90

Abb. 50: Kollektion Helmut Lang F/W'90

Abb. 51: Kollektion Helmut Lang S/S'91

1991 präsentiert Lang Anzüge und Kleider, die mittels Körperwärme ihre Farbe ändern, durchsichtige Kleider, Röcke und Shirts mit Federn (Abb.31) und *Wet-Looks*, scheinbar durchnässte Kleidungsstücke (Abb.51). Seinen raffinierten Materialmix ergänzt er zudem durch Mieder und Korsagen, die unter transparenten Shirts und Kleidern getragen werden (Abb. 52,53+54). Dabei

¹⁰⁷ Bondage: dt. Fesselung. Gianni Versace zeigte beispielsweise in seiner Winterkollektion „Bondage“ von 1992 eine von BDSM und Bondage inspirierte Kollektion, überwiegend in schwarzem Leder. Vgl. *FMD/ Fashion Model Directory*, (o. A.), URL: <https://www.fashionmodeldirectory.com/designers/gianni-versace/> [Aufruf: 8.12.2019, 14:14], ähnlich wie auch Jean Paul Gautier, vgl. *1stdibs-Online* (o.A.), URL: https://www.1stdibs.de/mode/kleidung/abendkleider/1992-jean-paul-gautier-schwarzes-bondage-bh-korsett-kleid/id-v_5879022, [Aufruf am 8.12.2019, 14:24]

handelt es sich um Weiterentwicklungen seiner Dekonstruktionen: filigrane Gebilde aus horizontalen und vertikalen Streifen aus Stoff, Polyvinyl, Holz und Leder, die über Brust und Oberkörper getragen und mittels Bändern an Hals, Schultern und Rücken befestigt werden.

Abb. 52: Kollektion Helmut Lang S/S'91

Abb. 53: Kollektion Helmut Lang S/S'91

Abb. 54: Accessoire-Vetement, Kollektion Helmut Lang S/S'91, Helmut Lang Archiv/MAK, Wien

Die Mieder sind auch ein weiteres Beispiel für Langs Dekontextualisierungen. Er orientiert sich an einem klassischen Kleidungsstück, dem Mieder eines Dirndls, das herkömmlich mit Adjektiven wie züchtig, adrett, sittsam beschrieben wird und interpretiert es neu. Verantwortlich sind diese Accessoires vor allem für die erotischen Reize, die den im Grunde schlichten, körpernahen aus transparenten Stoffen gefertigten Outfits eine besondere Raffinesse verleihen. "*Viele Dinge werden interessant*", meint Lang, „*wenn sie aus dem Kontext genommen sind und plötzlich eine eigene Bildsprache entwickeln*".¹⁰⁸

Indem sich Helmut Lang zudem von tradierten Normen und Konventionen löst, erreicht er eine neue Freiheit in der Interpretation von Kleidungsstücken und Accessoires, die herkömmlicher Weise mit Fetischmode assoziiert werden und die es ihm erlaubt, Texturen und Kleiderzitate in neuer und origineller Weise zu mixen: Lang steckt Männer in extrem enge Hosen mit Korsettschnürung und Frauen in Röcke aus kunststoffbeschichteter Spitze. Gummibänder werden als

¹⁰⁸ Zitat Lang, in: Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.FrankfurterAllgemeineZeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, Aufruf: [14.11.2019, 11:59]

Strumpfbänder getragen, es gibt dunkle BH's unter transparenten Shirts und Kleidern, knappe Shorts aus Leder, schlichte Oberteile mit Ausschnitten, die Teile der Haut freilegen (Abb. 56), High-Heels mit Haarbüscheln (Abb. 28), Strapse und Halfter, schwarze Lederstiefel mit weißen Spitzenbesätzen (Abb. 55), Federn auf Schultern (Abb. 31) und an Rocksäumen, Pailletten und durchsichtige Ganzkörperbodysuits und Röcke aus transparentem Strumpfhosengewebe (Abb. 57), Patchworkhosen mit kontrastierenden Schrittweiten und Cowboy-Chaps¹⁰⁹, die er für Smokinghosen verwendet.

Abb. 55: Kollektion Helmut Lang, F/W'04, Foto: Juergen Teller

Abb. 56: Kollektion Helmut Lang, S/S'04, Foto: Lionnel Charrier

Abb. 57: Kollektion Helmut Lang, S/S'93

Ungeachtet erotischer Assoziationen beschwört Lang jedoch keine Bilder anrühiger Boudoir-Mode. Jenseits vordergründiger Effekte sind seine Entwürfe vielmehr auf eine sehr urbane Weise sexy. Sie sind, wie es Ingeborg Harms ausdrückt, „*Manifestationen der Spontaneität*“¹¹⁰, zeitgemäße Konzeptualisierungen von Sinnlichkeit. Für James Scully, der als einer der wichtigsten Casting-Direktoren in der Modebranche gilt, ist Helmut Langs Show von 1991, wie er 2015 in der Zeitschrift VOGUE feststellte, die erotischste

¹⁰⁹ Chaps (von span. ‚chaparajos‘) sind Beinkleider ohne Gesäßbesatz, die von Cowboys beim Reiten getragen werden.

¹¹⁰ Zitat Harms: „*Helmut Lang’s designs dealt with eros methodically, using a clear formula. He conceptualized sensuality, thought of it as the manifestation of spontaneity in a garment.*“ In: Harms, „You can’t copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 41

Modeschau aller Zeiten¹¹¹ 1992 lernt Helmut Lang die britische Stylistin Melanie Ward kennen. Fortan arbeiten die beiden eng zusammen. Insbesondere nachdem der Designer 1998 seinen Firmensitz nach New York verlegt, ist Ward verantwortlich für die Ingredienzen, die der eher puristischen Lang-Linie einen zusätzlichen urban-sinnlichen Touch verleihen.¹¹²

Abb. 58 und 59: Helmut Lang Kollektion S/S'94,

Die Verwendung solch schmückender Zutaten steht nicht im Widerspruch zu seinen eher schlichten und strengen Entwürfen. Die Details sind vielmehr als Unterbrechungen des 'Alltäglichen' zu bewerten, so wie das Sonntagsgewand der Tracht den Feiertag unterstreicht.

Aus einem präzisen Gespür für den Zeitgeist heraus, entwirft Helmut Lang in den

¹¹¹ Zitat James Scully: „In a complete 180 to the overly sexualized and choreographed shows of the time personified by Mugler, Montana, and Lacroix, the parade at Helmut was like machine-gun fire, one model after the other. Every man and woman with bare, flushed faces and wet hair like they just stepped out of a hot shower, wearing rubberized suits and dresses that changed color with their body heat. See-through dresses and catsuits with beads and feathers were the only thing barely covering the girls' naked bodies underneath, the male models were clearly not wearing underwear, and half the cast was in bare feet.(...)the sexual tension in that room was beyond electric! (...)It was a true fashion moment, a master class in raw sensuality that I have not witnessed since, and it signaled the arrival of Helmut Lang as one of fashion's masters.“ In: Phelps, Nicole: „The sexiest runway shows of all time“, *Vogue*, 10.2.2015, URL: <https://www.vogue.com/slideshow/sexiest-runway-collections-of-all-time-photos>, Aufruf: [11.1.2020, 18:17]

¹¹² Vgl. Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 12.1.2020, 19:14]

90iger Jahren einen Stil, der genau das trifft, was viele junge Frauen und Männer durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen möchten: eine Symbiose von Klugheit, Sensitivität, femininer und maskuliner Schönheit und Ausstrahlung, die gleichzeitig provokativ und raffiniert, selbstbewusst und verführerisch ist. Es ist der prägende Look vieler junger Erwachsener - eine provokante Balance aus urbaner Lebendigkeit und gebrochener Schönheit (Abb. 58+59). Ungeachtet seiner Experimente mit Materialien und ihren unkonventionellen Kombinationen, den Dekonstruktionen, Dekontextualisierungen und Erotisierungen, mittels derer es Lang gelingt den grundsätzlichen strengen Ansatz seines ‚Clean-Chics‘¹¹³ zu perforieren, bleibt er der Geradlinigkeit seiner Entwürfe, der ausgesprochenen Achtsamkeit für Körper und Formen und seinem sensiblem Umgang mit Farbe jedoch weiterhin treu.

2.5.7 Innovative Formen der Präsentation II und Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern

1993, in dem Jahr als Helmut Lang eine Professur an der Universität für Angewandte Kunst in Wien annimmt¹¹⁴, beginnt er eine enge Zusammenarbeit mit Juergen Teller. Der deutsche Fotograf¹¹⁵ wird für Helmut Lang zum wichtigen Korrespondenten seiner Codes. In bewusster Distanz zum Glamour der Modefotografie macht Teller Aufnahmen der Mannequins nicht nur beim Mode-Defilée, sondern vor allem am Rande des Geschehens, ‚backstage‘ in privaten, intimen Situationen, verführerisch und direkt, ästhetisch und echt. Er sucht ihre Individualität in alltäglichen und zugleich ungewöhnlichen Posen. (Abb. 28,29,55,58,59,60+61).

¹¹³ ‚Clean-Chic‘ bedeutet, dass das Outfit geradlinig, schlicht und klar ist.

¹¹⁴ Insgesamt drei Jahre, von 1993 bis 1996, unterrichtet Helmut Lang an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Während dieser Zeit vermittelt er den StudentInnen nicht nur sein Können und seine Erfahrungen im Modebusiness, sondern lädt auch international bekannte Modisten wie den irischen Hut-Designer Philipp Treacy und Juergen Teller als Gastlektoren ein. Mit seiner Haltung prägt Helmut Lang junge ModedesignerInnen, wie Ines Valentinitich, die heute selbst zu den Etablierten der Modeszene gehört. Vgl. Winkler, S. 120 f

¹¹⁵ Teller wurde 1991 mit seinen Aufnahmen der damals noch unbekanntem Musikband Nirvana auf ihrer ‚Nevermind-Release-Tour‘ und seinen einfühlsamen Porträts des Frontmannes Kurt Cobain bekannt. Vgl. Meier, Anika: „Juergen Teller-Übertreibung ist nicht genug“, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 7.7.2016, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/feuilleton/kunst/juergen-teller-uebertreibung-ist-nicht-genug-14323655.html>, [Aufruf: 14.12.2019, 13.01]

Mit seinen authentischen und privat wirkenden Aufnahmen etabliert Teller eine vollkommen neue Art von Modefotografie¹¹⁶, die Helmut Lang als Kampagnenbilder für seine Mode nutzt. Tellers Art zu fotografieren, die Kollektionen und Models bilden eine perfekte Symbiose: sie sind ein intensives Statement des Zeitgeistes.

1998 verlässt Helmut Lang seine Heimatstadt und verlegt seinen neuen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt nach New York und Long Island. Mit Juergen Teller arbeitet er weiter intensiv zusammen. „Lang war revolutionär“, erinnert sich der Fotograf, der ihm zu weiten Teilen seine Karriere als Modefotograf verdankt. „Für mich war seine Haltung entscheidend. Wir schufen eine neue Art der Modefotografie.“¹¹⁷ Und auch eine neue Art der Werbung. Kaum in New York angekommen entscheidet sich Helmut Lang für weitere unkonventionelle Vermarktungsstrategien: er platziert

Abb. 60: Helmut Lang Kollektion S/S'94, Foto: Juergen Teller

Abb. 61: Helmut Lang Kollektion S/S'94, Foto: Juergen Teller

seinen Markennamen auf die Dächer der New Yorker Taxis (Abb. 62) und schaltet Anzeigen in Magazinen, die normalerweise nicht mit Mode in Zusammenhang stehen, wie *Artforum* und *National Geographic*.

¹¹⁶ Abgesehen von der Fotografin Roxanne Lowit machte damals niemand Aufnahmen hinter der Bühne. Vgl. Reyer, Cordula: „Juergen Teller- Das Château war viel zu schön für Kim Kardashian“. In: *Standard/Rondo*, 18.1.2019, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000096264268/juergen-teller-das-chateau-war-viel-zu-schoen-fuer-kim>, [Aufruf: 14.12.2019, 12:51]

¹¹⁷ Zitat Juergen Teller, in: „Blanks, Geh, komm. Bleib doch“, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib>, [Aufruf: 11.12.2019, 15:41]

Abb. 62: Helmut Lang Kampagne New York, SS'97

Abb. 63: Helmut Lang: CD-Rom/ Séance de Travail, F/W' 98/99, New York

Mit seinem Entschluss seine Herbstshow vor London, Mailand und Paris zu präsentieren, stellt er außerdem von einem Tag auf den anderen den gesamten Modekalender weltweit um.¹¹⁸ 1998/99 überrascht Lang mit einer weiteren Novität: anstelle einer gedruckten Einladung verschickt er eine CD-ROM und kündigt an, dass die aktuelle Kollektion nur online gesehen werden könne: ein Novum im Bereich der Modepräsentation (Abb. 63). Das Internet bietet Helmut Lang neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modenschauen, zu denen ein ausgewähltes Publikum geladen ist, kann er seine Entwürfe nun einer großen Öffentlichkeit präsentieren. Das Internet bietet ihm zudem die Möglichkeit, nicht nur eine kleine Auswahl seiner Entwürfe zu zeigen, sondern die gesamte Kollektion vorzustellen. Diese bis dahin in der Mode ungebräuchliche Form der Präsentation ist darüber hinaus ein Beweis für Helmut Langs Forderung nach einem demokratischen Zugang von Informationen.¹¹⁹ Die F/W'98/99 Kollektion ist die erste Modenschau, die jemals im Internet gezeigt wird. Zugleich wird ‚helmutlang.com‘ gelaunched.¹²⁰

Neben der Zusammenarbeit mit Juergen Teller gibt es weitere Kollaborationen mit Fotografen, u.a. mit Bruce Weber und David Sims (Abb.64). Für eine Kampagne der Kollektion S/S'97 benutzt Lang die s/w Fotografie *Heart and Dagger* des acht

¹¹⁸ Amerikanische DesignerInnen folgen diesem Beispiel und das Datum der Präsentationen wird dauerhaft auf September und Februar eines Jahres verschoben. Vgl. Kaiser, Alfons (kai): „Helmut ohne Lang“, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/stil/mode-design/mode/mode-helmut-ohne-lang-1208280.html>, [Aufruf 18.12.2019, 16:08]

¹¹⁹ Vgl. Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/>, [Aufruf 14.12.2019, 13:08]

¹²⁰ Winkler, Helmut Lang, S. 110

Jahre zuvor verstorbenen US-amerikanischen Fotografen Robert Mapplethorpe (Abb. 65).

Abb. 64. Helmut Lang Werbung: David Sims (Foto)/Helmut Lang , 1994

Abb. 65: Helmut Lang Werbung S/S'97, unter Verwendung einer Fotografie von Robert Mapplethorpe

Vor allem umgibt sich Helmut Lang mit starken Frauen. Neben der Zusammenarbeit mit Elfie Semotan (als Fotografin und Model) und Melanie Ward und vielen Freundinnen und Mannequins, die seine Kollektionen in den Shows präsentieren (u.a. Linda Evangelista, Kristen McMenamy, Kirsten Owen, Tatjana Patitz, Cordula Reyer und Stella Tennant) arbeitet Helmut Lang ab Mitte der neunziger Jahre mit zwei Künstlerinnen zusammen, die ihrerseits zu den bekanntesten Positionen zeitgenössischer Kunst zählen: Jenny Holzer und Louise Bourgeois. „*Women,*“ erklärt Lang, „*are survivors and explorers and bring things forward.*“¹²¹

Für die Biennale in Florenz entwickelt Helmut Lang 1996 zusammen mit der US-amerikanischen Konzept- und Installationskünstlerin Jenny Holzer eine Kunstinstallation.¹²² Holzer projiziert erotische Statements an öffentlichen Orten (Abb.66). Lang beschäftigt sich in seinem Biennale-Beitrag mit dem Geruch von

¹²¹ Zitat Helmut Lang, in Browne, Alix: „Inside Helmut Lang 2.0, the Re-Invention of the 1990s' Most Influential Label“, *w-magazine*, 8.8.2017, URL: <https://www.wmagazine.com/story/helmut-lang-re-edition-isabella-burley>, [Aufruf: 14.12.2019, 13:33]

¹²² Bauer, Patricia: „Helmut Lang“, in: *Encyclopædia Britannica*, 2013, URL: [https://books.google.at/books?id=jXadAAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=holzer+\(I+Smell+you+on+My+Clothes\)&source=bl&ots=06H9qMRcCG&sig=ACfU3U3me9HQVFFVFT6mPTnnIwJEqXX0_g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKewiZh7iawKjmAhWSyqQKHRGRAIgQ6AEwEXoECAoQAQ#v=onepage&q=holzer%20\(I%20Smell%20you%20on%20My%20Clothes\)&f=false](https://books.google.at/books?id=jXadAAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=holzer+(I+Smell+you+on+My+Clothes)&source=bl&ots=06H9qMRcCG&sig=ACfU3U3me9HQVFFVFT6mPTnnIwJEqXX0_g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKewiZh7iawKjmAhWSyqQKHRGRAIgQ6AEwEXoECAoQAQ#v=onepage&q=holzer%20(I%20Smell%20you%20on%20My%20Clothes)&f=false), [Aufruf: 14.12.2019, 13:49]

Kleidung und Körpern und entwickelt einen ungewöhnlichen Duft. Die Grundidee ist den menschlichen Geruch von Haut und Wärme nachzubilden.¹²³ Auch die mit diesem Projekt in Zusammenhang stehenden späteren Print-Werbekampagnen (Abb.67) sind keine herkömmlichen Advertising-Strategien. Vielmehr müssen sie als künstlerische Statements verstanden werden, mittels derer Lang ein vollkommen neues Marketing Konzept erprobt.

Abb. 66: Jenny Holzer, Biennale Florenz 1996

Abb. 67: Werbung Helmut Lang Parfum, 1999, Text: Jenny Holzer

Zwei Jahre später kommt 1998 für eine Ausstellung in der Wiener Kunsthalle mit Louise Bourgeois eine ‚Grand Dame‘ des Kunstbetriebs dazu (Abb. 68). Lang präsentiert in der Schau eine *Séance de Travail 1993-1999* betitelte Installation. Aufnahmen seiner Kollektions-Präsentationen von 1993 bis 1998 werden auf eine mit Spiegelfilm überzogene Glasplatte projiziert (Abb. 69). Lang versteht seinen künstlerischen Beitrag als partizipatives Kunstwerk, denn die BetrachterInnen können sich synchron zu den projizierten Aufnahmen selbst in den spiegelnden Oberflächen sehen. Indem sich die Bilder mit dem eigenen Abbild verbinden und überlagern, werden die BetrachterInnen in dem Prozess, sich zu erkennen und sich mit sich auseinanderzusetzen, selbst zu Akteuren. „*Es geht hierbei*“, erklärt Lang, (...) „*um die Verbindung (...) der Wirklichkeit meiner Arbeit mit der realen Wirklichkeit.*“¹²⁴

¹²³ Zitat Jenny Holzer: „*Ich habe dort Texte auf den Fluß Arno projiziert und er hat diesen sehr ungewöhnlichen Duft entwickelt, der sich aus Stärke, Parfum, aus Sperma und noch irgend etwas zusammengesetzt hat. Die Grundidee war etwas zu definieren, was übrig bleibt, wenn jemand weg ist, den du sehr geliebt hast. Der Geruch von getragener Kleidung deines geliebten Menschen*“. In: Müller: „Helmut Lang“, TC:29:34-31:00

¹²⁴ Zitat Helmut Lang, in: „Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer“, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf 14.12.2019, 14:22]

Abb. 68: Plakat zur Ausstellung ‚Bourgeois /Holzer/Lang‘, Kunsthalle Wien, 1999

Abb. 69: Installationsansicht: Helmut Lang: *Séance de Travail 1993-1999*, Ausstellung ‚Bourgeois/ Holzer/ Lang‘, Kunsthalle Wien, 1999

Holzer, Bourgeois und Lang konzipieren ihre Beiträge für die Ausstellung unabhängig voneinander.¹²⁵ Erst in Wien werden die drei unterschiedlichen Positionen vor Ort zu einem gemeinsamen Projekt arrangiert. Für die KünstlerInnen liegt das Gemeinsame weniger in einer gestalterischen Verwandtschaft, als in der Art der Auseinandersetzung und Kommunikation über innere und äußere Haltung, im Reflektieren über Fragen der Identitätsbildung und Selbstreflexion und in der Beschäftigung mit dem menschlichen Körper und der sozialen Umwelt.¹²⁶

Gemeinsam mit Louise Bourgeois entstehen in der Folge limitierte Editionen von T-Shirts, Hemden, Schals und Schmuckstücken. Ihre Kunstwerke stellt Helmut Lang ebenso wie die von Jenny Holzer in seinen Geschäften in Paris und New York aus und löst damit die klassischen Unterschiede zwischen Kunst-, Präsentations- und Geschäftsraum und grundsätzlich die Grenzen zwischen Mode und Kunst auf (Abb. 71+73). In einem Essay für die Tate Gallery beschreibt Helmut Lang seine

¹²⁵ Vgl. „Helmut Lang im Gespräch mit Ines Mitterer“: „URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf 14.12.2019, 15:28]

¹²⁶ Ebd. [Aufruf 14.12.2019, 15:30]

persönliche Bindung zu Louise Bourgeois als „stark“ und „bedingungslos“¹²⁷.

Abb. 70: Helmut Lang und Louise Bourgeois

Abb. 71: Helmut Lang Store/Paris - Louise Bourgeois/Spiral women sculpture, 1984

Als Helmut Lang im Jahr 2000 Parfums für Frauen und Männer auf den Markt bringt, ist Jenny Holzer verantwortlich für die damit verbundene Werbekampagne, sowie für die Ausstattung der in der New Yorker Green Street eingerichteten Parfümerie (Abb 73).

Abb. 72: Anzeige Helmut Lang F/W '99: Louise Bourgeois (r.); Foto: Robert Mapplethorpe, 1982. Stephan (l.), Foto: Juergen Teller/backstage, Helmut Lang F/W '99

Abb. 73: Helmut Lang Parfümerie New York mit Installation von Jenny Holzer, 2001

¹²⁷ Zitat Helmut Lang: "I have a very strong emotional and unconditional bond with Louise, maybe because, as she once said herself, we are both runaways. Her impact on my life is both reassuring and animating, and of course knowing that one has found a similar soul is really what counts for me." In: Tate (o.A): „Helmut Lang und Nancy Spero: Dear Louise“, 1.9.2007, Tate, URL: <https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-11-autumn-2007/dear-louise>, [Aufruf: 14.12.2019, 14:30]

2.5.8 Neue Eleganz

Nach dem urbanen, sportlichen Stil, den Lang seinen Entwürfen Ende der neunziger Jahre verleiht, möchte er in seiner neuen Heimat USA, im Land der T-Shirts und Jeans, den Begriff Eleganz neu definieren.¹²⁸ In seiner Kollektion für den Jahrtausendwinter überrascht er mit einer futuristisch anmutenden Kollektion: Hosen und Jacken aus Polyester, Polyurethane und gefärbtem Leder, die Assoziationen an Skibekleidung ebenso hervorrufen wie an Raumfahrtanzüge. Kernstück der Kollektion ist ein Astronautenanorak aus Sterlingsilbergewebe mit passender Hose.

Abb. 74 und 75: Kollektion Helmut Lang F/W' 99

Auch dieser Entwurf ist wieder eine Variation eines Arbeitsanzugs: eine Montur, die Assoziationen an Fortschritt, Zukunftsgläubigkeit, Überwindung von Grenzen und technische Innovation suggeriert. Es ist ein Paradestück, ein Sinnbild für Modernität, das Eigenschaften wie Zweckmäßigkeit und Eleganz miteinander vereint - eine Ikone der Moderne, die Helmut Lang modifiziert und als alltagsgerechtes Kleidungsstück interpretiert. Ein Vorgehen, das grundsätzlich seiner Arbeitsweise entspricht. Er reduziert „die ausgefallene Idee“ wie Ingeborg Harms bemerkt, „auf ihre elementaren Züge“ und macht sie mit seiner Linie

¹²⁸ Zitat Lang: „Die Tage des sportlichen Stils sind vorbei. Jetzt hat ihn auch der Letzte begriffen. Ich glaube, dass nach dieser Sportlichkeit, die allgemein geworden ist, eine neue Definition von Eleganz gefunden werden muss: exzentrisch, chic, subtil? Das sind alte Begriffe, die neu gewendet werden wollen. Ohnehin - ich hatte immer einen Hang zum Eleganten.“ In Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Aufruf: 4.1.2020, 16:09]

„kompatibel“¹²⁹. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich Lang bei seiner Suche nach einer neuen Definition von Eleganz der Deutung des Philosophen Paul Valéry annähert. „*Elegantia*“, schrieb der Lyriker, Philosoph und Essayist im Jahr 1922, „*das bedeutet Freiheit und Ökonomie ins Sichtbare übertragen– Ungezwungenheit, Leichtigkeit in–schwierigen Angelegenheiten. Finden, ohne den Anschein zu erwecken, gesucht zu haben–Wissen, ohne offenzulegen, daß man gelernt hat.*“¹³⁰ Es ist eine Formulierung, die sich trefflich mit Helmut Langs eigenem künstlerischem Anspruch deckt.

3. Rückzug vom Modegeschäft - Vermächtnis - Einfluss

Über rund zwei Jahrzehnte lang entwickelt Helmut Lang innovative Ausdrucksformen von Bekleidung und neue Strategien der Präsentation, die international höchste Anerkennung erfahren. Im Jahr 2000 wird er als erster nicht-amerikanischer Modeschaffender in den *Council of Fashion Designers of America* (CFDA) aufgenommen, nachdem ihn das *Journal du Textile* in Paris bereits 1995 in der Tabelle der wichtigsten Modeschöpfer an die zweite Stelle gereiht hat. 1996 erhält er vom CFDA den *Best International Designer of the Year Award*, 2000 wird er mit dem *CFDA-Award als bester ‚Menswear Designer* ausgezeichnet und 2004 wird ihm der Award *The Imagineers of Our Time* verliehen. Fünf Jahre nachdem er seine Firma verkauft hat, wird er 2009 schließlich auch in Österreich gewürdigt und mit dem österreichischen Ehrenabzeichen für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.¹³¹

Bereits 1999 nimmt Lang eine Finanzierungspartnerschaft mit dem Mailänder Modeimperium Prada auf. Der Schritt sichert ihm größere Expansionspielräume bei der Vermarktung seines Namens und seiner Mode bei angeblich gleich bleibender gestalterischer Freiheit. Er verkauft 51 % seiner Anteile. Durch seine Unterschrift ereilt ihn jedoch das gleiche Schicksal wie das der deutschen

¹²² Vgl. Harms: „Helmut Lang-Mit unfehlbarer Hand“, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936.html>, [Abruf: 4.1.2020, 16:14]

¹³⁰ Zitat Paul Valéry, in: Valéry, Paul: „*Cahiers/Hefte*“. Frankfurt am Main: Verlag Fischer, 1987, S. 424

¹³¹ Vgl. Elle(o.A., o.J.): „Helmut Lang- Zwischen Kunst, Mode und Trendsetting.“ URL: <https://www.elle.de/designer/helmut-lang> [Aufruf: 10.12.2019, 16:14]

Modedesignerin Jil Sander, die ein Jahr später ebenfalls an Prada verkauft¹³²: beide erhalten viel Geld, verlieren dafür aber ihre künstlerische Freiheit und am Ende auch ihre Unternehmen. Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren wird die Marke Helmut Lang 2004 schließlich zu 100 Prozent vom Prada-Konzern übernommen. 2005 verlässt Helmut Lang die Firma, die er 1986 gegründet hat.¹³³ Das Label existiert seitdem ohne seinen Namensgeber.

Abb 76. : Helmut Lang, letzte Show, S/S'05

Im Jahr 2009 beginnt Helmut Lang damit Kollektionsteile an Mode-, Design- und zeitgenössische Kunstsammlungen strategisch zu verschenken. In einer großzügigen Donation überlässt er dem MAK-Museum für angewandte Kunst in Wien als einziger Institution weltweit 2010 sein gesamtes Grafik- und Corporate-Archiv und einen repräsentativen Ausschnitt seiner Ready-to-Wear-Kollektionen von 1984 bis 2005. Seither wurden sämtliche Archivalien (1.400 Objekte aus dem Textilsegment und 120 Werkgruppen des Grafik/Corporate Segments) inventarisiert, sowie von 500 Accessoires detaillierte Objektbeschreibungen

¹³² Vgl. Handelsblatt (o.A.): „Prada verkauft an Finanzinvestor“, 23.2.2006, in: *Handelsblatt*, URL: [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/prada-verkauft-an-finanzinvestor-jil-sander-wechselt-den-besitzer/2619282.html?ticket=ST-41106788-Y1x7hqcHpGUs\]bvj2hlq-ap5](https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/prada-verkauft-an-finanzinvestor-jil-sander-wechselt-den-besitzer/2619282.html?ticket=ST-41106788-Y1x7hqcHpGUs]bvj2hlq-ap5), [Aufruf: 15.12.2019, 16:57]

¹³³ Die Marken interessierten Bertelli, den Mann an der Spitze von Prada ab 2006 nicht mehr: Er verkaufte Jil Sander an die britische Finanzinvestorengruppe "Change Capital Partner" aus London und Helmut Lang an ‚Link Theory Holdings Co. LTD‘, Hauptsitz Tokio. Somit hatte er die beiden stärksten Konkurrenten von Prada ausgeschaltet. Vgl. Khayyer; „Der Geist von Helmut Lang“, *Süddeutsche Zeitung*, 11.5.2010, URL: <https://www.sueddeutsche.de/leben/mode-der-geist-von-helmut-lang-1.234695>, [Aufruf: 8.11.2019, 20:02]. Das Modelabel allerdings trägt heute als Zusatz die klein gedruckte Unterzeile *New York*: HELMUT LANG NEW YORK LLC.

erstellt.¹³⁴ Das Helmut Lang Forschungsportal, dessen Interfacedesign der Designer selbst entwickelt hat, dient als zentrales Quellenarchiv zur Dokumentation, Erforschung und Präsentation seiner kreativen Arbeit auf dem Gebiet der Mode.

Abb. 77+78: Helmut Lang-Archiv, MAK-Museum für angewandte Kunst, Wien

Horacio Silva, ehemaliger Direktor des „The New York Times Style Magazine“ kam in seinem 2007 erschienen Artikel „Star '90s“ zu dem Schluss: „*During his heyday in the mid-to late 1990s, if Helmut Lang sneezed, fashion insiders everywhere caught a cold.*“¹³⁵ Marc Bain stellte 2015 in seinem Beitrag für das Online Magazin qz.com fest: „*A decade after he left fashion, Helmut Lang is still one of the world's most influential designers.*“¹³⁶

Ingeborg Harms schrieb 2016 in einer Art Nachruf im Magazin *032c*: „*Helmut Lang systematically deconstructed every assumption about clothing and the way it is worn and communicated*“¹³⁷ Seit seinem Rückzug aus der Branche werde seine Abwesenheit von der Mode wie ein „*Phantomschmerz*“¹³⁸ empfunden. Trotz seiner mittlerweile fünfzehnjährigen Absenz vom Modegeschäft (oder vielleicht gerade deswegen) ist Helmut Langs Bedeutung heute mehr denn je spürbar. 2017

¹³⁴ Archiv Helmut Lang im MAK, Museum für Angewandte Kunst Wien, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?q=Helmut%20Lang, [letzter Aufruf: 14.1.2020, 19:24]

¹³⁵ Silva, Horacio: „Star '90s.“, in: *T Magazine/The New York Times*, 16.9.2007, URL: <https://www.nytimes.com/2007/09/16/style/tmagazine/09remix-turnpage-t.html?mtrref=undefined&assetType=REGIWALL>, Aufruf, 7.1.2020, 15:16

¹³⁶ Bain, Marc: „Long live Lang“, in: *qz.com*, URL: <https://qz.com/355718/a-decade-after-he-left-fashion-helmut-lang-is-still-one-of-the-worlds-most-influential-designers/>, [Aufruf 4.1.2020, 19:52]

¹³⁷ Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 38

¹³⁸ Ebd.

bemerkte Hella Schneider in ihrem Beitrag für die Zeitschrift *Vogue*: „Die Looks aus Langs früheren Kollektionen werden momentan rauf und runter zitiert, manche Entwürfe von Labels wie Yeezy, Off-White oder Alyx könnten direkt Helmut-Lang-Kollektionen entnommen sein.“¹³⁹ Langs ästhetischer Einfluss auf die Mode ist unüberschaubar: er zeigt sich bei großen Marken wie *Givenchy*, *Céline*, *Stella McCartney*, *Calvin Klein* oder *Burberry*, bei *Balmain*, *Stampd*, *Phoebe Philo* und *Raf Simons*, *Alexander Wang*, *Louis Vuitton*, *Joseph Altuzarra* und *Proenza Schouler* und nicht zuletzt bei der Marke, die noch heute seinen Namen trägt.¹⁴⁰

Abb. 79: Helmut Lang Biker Jeans von 1999

Abb. 80: Jeans der Marke Balmain aus dem Jahr 2015

Abb.81: Helmut Lang F/W, Metal Bondage Bomber, 2003, David Casavant Archiv

Abb:82: Bomber Jacket der Marke Stampd aus dem Jahr 2016

¹³⁹ Zitat Hella Schneider. In: „Der Neustart von Helmut Lang“, *Vogue*, 26.07.2017, URL: <https://www.vogue.de/mode/mode-news/helmut-lang-revival>, [Aufruf: 14.12.2019, 19:10]

¹⁴⁰ Seit Isabella Burley 2017 die kreative Direktion übernahm, versuchte das Label u.a. mit Re-Editions von Klassikern aus dem Helmut Lang Archiv, dass „Helmut Lang wieder die Deutungshoheit über Helmut Lang“ bekommt. Allerdings entschied die Geschäftsführung des japanischen Konglomerats *Fast Retailing* zu der, neben Helmut Lang auch *Uniqlo* und *Theory* gehören, dass durch ein „Downsizing der Operation“ mehr Profit eingefahren werden soll. Der Isabella Burley nachfolgende Mark Howard Thomas hat die Marke im Oktober 2019 verlassen. Vgl.: *Dandy Diary*, (o.A, o.J.): „Downsizing bei Helmut Lang“, URL: <http://dandydiary.de/downsizing-bei-helmut-lang/>, [Aufruf: 11.1.2020, 20:13]

Abb. 83: Shirt, Helmut Lang F/W'96
Abb. 84: Kleid, Stella McCartney, Sommer 2013

Abb. 85: Strickkleid, Helmut Lang S/S'91
Abb. 86: Strickkleid, Calvin Klein, F/W'15.

Abb. 87: Shirt, Helmut Lang, F/W'96
Abb. 88: Shirt, Helmut Lang, F/W'96
Abb. 89: Shirt von Jil Sander, S/S'14

Abb. 90: Silver Pants, Helmut Lang, S/S'94

Abb. 91: Silk Jeans, Helmut Lang, S/S'20

4. Helmut Lang: Bildender Künstler - Surrogate Skins

2005 zieht sich Helmut Lang vom Modebusiness zurück. Er war, bemerkte er rückblickend, bei dem Punkt angelangt, an dem er „*alles erreicht hatte, was in der Mode zu erreichen war*“.¹⁴¹ Im selben Jahr gründet er *hl-art* und arbeitet seitdem als bildender Künstler. In seinem Atelier auf Long Island, USA (Abb. 92+93) entstehen Plastiken und Reliefbilder, die im Zwischenbereich von Figuration und Abstraktion anzusiedeln sind.

Abb. 92: Helmut Lang in seinem Studio, Long Island, USA

Abb. 93: Studio Helmut Lang, Long Island, USA

In seinen plastischen Werken bezieht sich Helmut Lang sowohl auf Formen klassischer Skulptur (Wandreliefs, freistehende Plastiken), als auch auf Motive, die er im künstlerischen Arbeitsprozess abstrahiert, dekontextualisiert und

¹⁴¹ Zitat Helmut Lang, in: "Helmut Lang. Von der Mode zur Kunst. Meine Erfolge gehören mir". Interview Helmut Lang / Cordula Reyer, *Der Standard*, 18.3.2015, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000013051188/oesterreichische-modelegende-helmut-lang-meine-erfolge-gehoren-mir>, [Aufruf: 8.1.2020, 15:32]

transformiert. Gebrauchten Materialien, also Dingen und Stoffen, die ihre Geschichte als Spuren in sich tragen, gilt sein besonderes Interesse. Sie sind, wie schon zuvor in seinen Modeentwürfen, häufig kreativer Ausgangspunkt. So handelt es sich bei einigen der Materialien, die er mit Kunstharz zu Skulpturen und Objekten formt, um Reste seines Mode-Archivs, das er in einem Akt produktiver Zerstörung shreddern ließ, um daraus etwas Neues zu entwickeln (Abb. 93+94).¹⁴²

Abb: 93: Helmut Lang, *Burned Items*, Foto: Elfie Semotan

Abb. 94: Blick in die Ausstellung „*Helmut Lang-Variou Conditions*“, Sammlung Friedrichshof, 2017
Foto: Alexander Rosoli

Die Methode, Materialien zu verändern und ihnen dadurch eine neue Struktur und einen ungewohnten Ausdruck zu verleihen, ist eine generelle Vorgangsweise bei der Entstehung seiner Werke. Hatte er während seiner Zeit als Modedesigner „mit dem Körper“ gearbeitet, erläutert er 2015, so „schaffe“ er heute „Körper“ und für die „*Grenze von Skulptur und Radikalisierung des Bildes*“ nehme er sich „jede mögliche Freiheit“¹⁴³. Seine künstlerischen Werke folgen damit ebenso wie die modischen Entwürfe einem zwitterhaften Konzept. Es geht ihm darum die Grenzen zwischen den Kunstgattungen zu verwischen und dem Gewohnten in der Verwendung und Umgestaltung von Materialien neue Bedeutungsinhalte zu eröffnen. Das erreicht Helmut Lang im Wesentlichen durch die Reduktion von Farbe und die Veränderung von Form. Dekontextualisierung findet darüber hinaus

¹⁴² 2010 vernichtete ein Brand das Mode-Archiv von Helmut Lang in New York. Daraufhin ließ Lang die verbrannten Überreste (ca. 6000 Einzelteile aus 25 Jahren) maschinell shreddern, um sie als Ausgangsmaterial für seine plastischen Arbeiten zu verwenden. Vgl.: Winkler: Helmut Lang, S. 132

¹⁴³ Zitat Helmut Lang, in: "Helmut Lang. Von der Mode zur Kunst. Meine Erfolge gehören mir". Interview Lang/Reyer, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000013051188/oesterreichische-modelegende-helmut-lang-meine-erfolge-gehoren-mir>, [Aufruf: 6.1.2020, 13:32]

in der Beschäftigung mit traditionellen Motiven statt. In einem 2008 entstandenen Werk mit dem Titel *Arbor* bezieht sich Lang beispielsweise auf die bekannte Form des Maibaums (Abb. 95).

Abb. 95: Helmut Lang: *Arbor*, 2008 , Ausstellung: „*Helmut Lang-alles gleich schwer*“, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 2008

Zwei weitere Merkmale seiner modischen Entwürfe - die Reduktion und das Befragen einfacher Grundformen - sind ebenfalls ein Kriterium seiner plastischen Objekte. So wenig er sich als Designer von modischen Trends beeinflussen ließ, so konsequent entwickelt Helmut Lang auch seine künstlerische Handschrift, die sich keiner schnellen Veränderung unterwirft (vgl. Abb. 96: Drei Beispiele der Werkserie *Surrogate Skins* von 2008 und die 10 Jahre später entstandene Arbeit *Network #1*, Abb.97).

Abb. 96. Helmut Lang: *Surrogate Skins*, 2008 , Ausstellung: Helmut Lang: alles gleich schwer, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 2008

Abb.97: Helmut Lang, *Network #1*, 2018, Photo: Thomas Mueller

Zentrales Thema dieser Werke ist die ‚*Conditio humana*‘, die „*Idee menschlicher Bedürfnisse*“, wie er 2008 anlässlich seiner Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft

in Hannover erklärt, „und nicht die Idee der menschlichen Form“.¹⁴⁴ Häufig findet sich in seinen Werken eine Verbindung von Gegensätzen wie Innen und Außen, Individualität und Vielfältigkeit, Wachsen und Verwesen, Leben und Tod. Dabei geht es ihm vor allem um den organischen Prozess der Veränderung, den er „Transformation“¹⁴⁵ nennt. Daneben gibt es auch Werke, deren ursprüngliche Bedeutung Helmut Lang uminterpretiert. Die dreiteilige Gruppe von hölzernen teerüberzogenen Mahagoni-Adlern *Three* (Abb.99) aus dem Jahre 2008 führt solch eine Verwandlung eindrucksvoll vor.

Abb. 98: Helmut Lang Store, Soho, New York

Abb. 99: Helmut Lang, *Three*, 2008

Bei den hölzernen Adlern handelt es sich ursprünglich um Objekte, Objets trouvés, die Helmut Lang in unbearbeiteter Form in seinen Modegeschäften in der New Yorker Green Street in Soho (Abb. 98) zeigte. Später bearbeitete er die Körper der Adler, deformierte sie, indem er signifikante Teile wie Köpfe und Krallen entfernte. Durch diesen Eingriff entstand ein vollkommen neues Motiv: der Adler, traditionell ein Symbol für irdische Macht, verwandelte sich durch Langs Intervention in ein engelsgleiches Wesen.¹⁴⁶

Mit solchen Arbeiten schafft Helmut Lang, wie Frank-Thorsten Moll in seinem Katalogbeitrag zur Ausstellung von Helmut Lang 2008 in Hannover schreibt,

¹⁴⁴ Zitat Helmut Lang, in: Neville Wakefield: „Gespräch mit Helmut Lang“, in: *Helmut Lang - alles gleich schwer*, Ausstellungskatalog, Kestner-Gesellschaft, Hannover: Verlag Walter König, Köln, 2008, S. 40

¹⁴⁵ Ebd. S. 111

¹⁴⁶ Vgl. Wakefield: „Gespräch mit Helmut Lang“, in: „*Helmut Lang - alles gleich schwer*,“ Ausstellungskatalog, S. 40

„perfekte Metaphern für die Konstanz seines ästhetischen Denkens über vermeintliche Grenzen zwischen Mode und Kunst hinweg.“¹⁴⁷

Eine weitere wichtige Werkgruppe trägt den Titel *Surrogate Skins* (dt. Ersatzhäute, Abb. 96). Lang versteht sie als Möglichkeitsschichten. „Jede Schicht“, erklärt er, „enthält Vorstellungen und Gelegenheiten. Jede Schicht ist gleichermaßen wichtig (...)Die letzte Schicht ist buchstäblich die ‚Haut‘ und das Ergebnis, obwohl das Werk auch in jedem anderen Stadium sein Ende hätte finden können.“¹⁴⁸ Lang thematisiert in diesen Arbeiten sowohl die Bedeutung von Begriffen wie Bild und Ersatzbild, als auch die Frage, wann ein Werk vollendet ist, bzw. ob der Begriff Vollendung überhaupt eine zutreffende Charakterisierung für eine künstlerische Arbeit sein kann.

Abb.100: *Untitled (twenty-two)*, 2018 (Detail)

Abb.101: *Untitled (twenty-two)*, 2018 (Detail)

Abb.102 *Untitled (twenty-two)*, 2018, Installation im Garten von Longhouse Reserve, East Hampton, 2018

Auch eine der aktuellen Arbeiten, die 2018 im *Longhouse Reserve* in East Hampton zu sehen war, ist prozessorientiert. Bei der im selben Jahr entstandenen Stelengruppe *Untitled-twenty-two* blieben Reste des Arbeitsprozesses im Endprodukt sichtbar. So abstrakt die Ansammlung fragiler Stäbe auch auf den ersten Blick erscheint, handelt es sich bei den dünnen Säulen dank der verwendeten Materialien doch um ein Konglomerat von Stoffen, das Erinnerungen an eine vorhergegangene Verwendung wie Narben in sich trägt. *Twenty two* ruft Assoziationen an den menschlichen Stützapparat einer Wirbelsäule und an segmentierte Körper von Würmern hervor ebenso wie an Vorbilder der Kunstgeschichte, z.B. die *Endlose Säule* von Constantin Brâncuși oder die Figuren

¹⁴⁷ Moll, Frank-Thorsten: „Gespenst, Archiv und Bild“, in: Ausstellungskatalog *Helmut Lang-alles gleich schwer*, S. 111

¹⁴⁸ Zitat Helmut Lang, in: Ausstellungskatalog *„Helmut Lang-alles gleich schwer“*, S.42

von Alberto Giacometti, für den die Erfahrung der Distanz prägend war. *Twenty two* lädt die BetrachterInnen ein, sich zwischen den einzelnen Stelen zu bewegen. Gleichzeitig schwingen die Stelen selbst leicht im Wind. Im Zusammenspiel mit den Bewegungen der BesucherInnen entsteht ein Kunstwerk, das sich in subtiler Transformation befindet.

„*I can*“, erklärte Lang im September 2019, „*explore the human condition without actually being concerned with the human body, which opens unlimited possibilities, even imagined human conditions.*“¹⁴⁹ Mit seinen subjektiven Seh- und Erinnerungserfahrungen schafft Helmut Lang plastische Werke, die nicht körperliche Nachbildungen sind im einem realen Raum, sondern imaginäre Bilder, in einem gleichzeitig realen und imaginären, unbetretbaren Raum. Dass beides nebeneinander existieren kann, ist das Geheimnis vom ‚System Helmut Lang‘.

¹⁴⁹ Zitat Helmut Lang, in: Fernandez, Marianna: „Helmut Lang on his new Body of Work and Transformation“, *Vice*, 18.9.2019, https://i-d.vice.com/en_uk/article/43kapn/helmut-lang-on-his-new-body-of-work-and-transformation, [Aufruf: 7.1.2020, 15:24]

5. Schluss

Im Laufe dieser Untersuchung konnte eine detaillierte Darstellung über Leben und Schaffen von Helmut Lang gegeben werden. Frühe Einflüsse und Inspirationen wurden ebenso aufgezeigt wie seine Entwicklung zum international anerkannten Modedesigner. Das *System Helmut Lang* wurde analysiert anhand verschiedener Komponenten, zu denen Langs spezifischer Stil, die Reduktion und das Befragen einfacher Grundformen, sein Besinnen auf Tradition und deren zeitgemäße Interpretation, Experimente mit Materialien, Dekonstruktionen und Dekontextualisierungen und sein subtiler Sinn für Erotik ebenso gehören wie Innovationen im Bereich der Modepräsentation und ein interdisziplinärer Kunstbegriff.

Ein Fragebogen, den ich Helmut Lang im November 2019 geschickt habe, blieb leider unbeantwortet. Lang ist aktuell, wie mir sein Assistent Joakim Andreasson mitteilte, mit der Vorbereitung mehrerer Ausstellungen beschäftigt.¹⁵⁰

Die Beziehung zwischen Langs modischen Entwürfen und seinen künstlerischen Werken konnte nur angedeutet werden. Eine detaillierte Aufarbeitung der Wechselwirkung von Mode und Kunst im Œuvre Helmut Langs bleibt einer künftigen Arbeit vorbehalten.

¹⁵⁰ Der Vollständigkeit halber sind die Fragen im Anhang aufgelistet

6. Literaturverzeichnis

(o.A.= ohne AutorIn, o.J.= ohne Jahr)

Buxbaum, Gerda: „*Ikons of Fashion, The 20th Century.*“ München: Prestel Verlag, 2006

Casavant, David: „*David Casavant Archive.*“ Bologna, Damiani.Verlag, 2018

Drexler, Martin W./Eiblmayr, Markus/Maderthaler, Franziska (Hrsg.): „*Idealzone Wien. Die schnellen Jahre (1978–1985).*“ Wien: Falter Verlag, 1998

Harms, Ingeborg: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“ In: *Magazin 032c*, Issue #31, 2016, S. 38-49

Johnson, Philipp/Wigley, Mark, „*Dekonstruktivistische Architektur.*“ Stuttgart: Hatje Verlag, 1988

Kedves, Jan: „*Talking Fashion. Von Helmut Lang bis Raf Simons. Gespräche über Mode.*“ München: Prestel Verlag, 2013

Lehnert, Gertrud: „*Mode–Ein Schnellkurs.*“ Köln: Verlag DuMont 2008

Lehnert, Gertrud, Kühl Alicia, Weise, Katja: „*Modetheorie-Klassische Texte aus vier Jahrhunderten.*“ Bielefeld: Transcript Verlag, 2014

Loschek, Ingrid: „*Wann ist Mode?*“ Berlin: Reimer Verlag, 2007

Loschek, Ingrid: „*Modedesigner: ein Lexikon von Armani bis Yamamoto.*“ München: C.H.Beck Verlag, 2007

Pogacnik, Marco: „*Adolf Loos und Wien.*“ Salzburg: Verlag Muery Salzmann, 2011

Posch, Waltraud: *Projekt Körper: „Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt.“* Frankfurt: Campus Verlag, 2009

Rode-Breymann, Susanne: „*Alma Mahler-Werfel - Muse, Gattin, Witwe. Eine Biographie.*“ München: Verlag C.H. Beck, 2014

Seeling, Charlotte: „*Mode- Das Jahrhundert der Designer.*“ Köln: Verlag Ullmann/Tandem, 1999

Tschabitzer-Handler, Ulrike/Oberkanins, Andreas: „*Austrian Fashion Design.*“ Wien: Christian Brandstätter Verlag, 2014

Valéry, Paul: „*Cahiers/Hefte.*“ Frankfurt am Main: Verlag Fischer, 1987

Veblen, Thorstein: „*Theorie der feinen Leute.*“ Frankfurt: Fischer Verlag, 1986

Walker, Harriet: „*Less is more - Minimalismus in der Mode.*“ München: Collection Rolf Heyne, 2011

Winkler, Brigitte R.: „Helmut Lang“, in: Tschabitzer-Handler/ Oberkanins, Andreas (Hrsg.): *Austrian Fashion Design.* Wien: Christian Brandstätter Verlag, S. 96-129, 2014

Ausstellungskataloge

„*Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Helmut Lang.*“ Ausstellungskatalog, mit Beiträgen von Paulo Herkenhoff, Ulf Poschardt, und Slavoj Žižek, Kunsthalle Wien, Wien, 1998

„*Helmut Lang - alles gleich schwer.*“ Monografischer Ausstellungskatalog, Vorwort: Dr. Gisela Vetter-Liebenow, Texte: Veit Görner, Ulf Poschardt, Nevelle Wakefield, Frank-Thorsten Moll, Kestner-Gesellschaft Hannover, Verlag Walter König, Köln, 2008

„*Not in fashion - Photography and Fashion in the 90.*“ Ausstellungskatalog, Texte: Michael Bracewell, Jason Evans, Jule Hillgärtner und Susanne Gaensheimer, MMK, Frankfurt am Main, Verlag Kerber, 2011

„*Oberflächen- Zur Erscheinung in Kunst und Mode.*“ (Begleitband zur Ausstellung von Louise Bourgeois/ Jenny Holzer/ Helmut Lang, Kunsthalle Wien). Mit Texten von Eva Meyer, Yvonne Volkart, Michael Glasmeier u.a. Klagenfurt: Ritter Ritter Verlag, 1999

Elektronische Quellen

1stdibs (o.A), 1992: „Jean Paul Gaultier, Black Bondage Dress.“ URL: https://www.1stdibs.de/mode/kleidung/abendkleider/1992-jean-paul-gaultier-schwarzes-bondage-bh-korsett-kleid/id-v_5879022/ [Aufruf am 8.12.2019, 14:24]

Austria Forum (o.A): „Helmut Lang.“ URL: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Helmut_Lang [Aufruf: 27.11.2019, 15:57]

Bauer, Patricia: „Helmut Lang“, in: *Encyclopædia Britannica*, 2013, URL: [https://books.google.at/books?id=jXadAAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=holzer+\(I+Smell+you+on+My+Clothes\)&source=bl&ots=06H9qMRcCG&sig=ACfU3U3me9HQVFFVFT6mPT_hnIwJEqXX0_g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiZh7iawKjmAhWSyqQKHRGRAIgQ6AEwEXoECAoQAQ#v=onepage&q=holzer%20\(I%20Smell%20you%20on%20My%20Clothes\)&f=false](https://books.google.at/books?id=jXadAAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=holzer+(I+Smell+you+on+My+Clothes)&source=bl&ots=06H9qMRcCG&sig=ACfU3U3me9HQVFFVFT6mPT_hnIwJEqXX0_g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiZh7iawKjmAhWSyqQKHRGRAIgQ6AEwEXoECAoQAQ#v=onepage&q=holzer%20(I%20Smell%20you%20on%20My%20Clothes)&f=false), [Aufruf: 14.12.2019, 13:49]

Bain, Marc: „Long live Lang“, in: *qz.com*, URL: <https://qz.com/355718/a-decade-after-he-left-fashion-helmut-lang-is-still-one-of-the-worlds-most-influential-designers/>, [Aufruf 4.1.2020, 19:52]

Blanks, Tim: „Geh, komm. Bleib doch“, in: *Süddeutsche Zeitung Magazin*, Heft 36, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, 05. September 2014, [Aufruf: 11.09.2019, 15:41]

Browne, Alix: „Inside Helmut Lang 2.0, the Re-Invention of the 1990s' most influential label“, in: *w-magazine*, 8.8.201, URL: <https://www.wmagazine.com/story/helmut-lang-re-edition-isabella-burley>, [Aufruf: 14.12.2019, 13:33]

Bröckling, Ulrich: „Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform“, 2007, URL: <https://books.google.at/books?id=4Lo7CgAAQBAJ&pg=PT63&lpg=PT63&dq=dotcom+generation+mode&source=bl&ots=auAWF6j9HY&sig=ACfU3U2ceh0-j3eTJUMrzyX7FLVnJ0M30A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi8x6j630zmAhUtzqYKHfCQBewQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=dotcom%20generation%20mode&f=false>, [Abruf: 3.1.2020, 16:04]

Cerha, Michael: „Kurt Kocherscheidt: Seelenzustände aus einem unbekanntem Land“, in: *Der Standard*, 24.08.2009, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000107729230/kurt-kocherscheidt-seelenzustaende-aus-einem-unbekanntem-land> [Aufruf: 10.11.2019, 16:11]

Centre Pompidou (o.A, o.J.): „Vienne 1880-1938, Naissance d'un siècle“, URL: https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-65c86bedf131c738afdb71b2345285¶m.idSource=FR_E-ab5dda268d3adec3f82196d51de1a71, [Aufruf am 7.11.2019, 15:34]

Dandy Diary (o.A, o.J.): „Downsizing bei Helmut Lang“, URL: <http://dandydiary.de/downsizing-bei-helmut-lang/>, [Aufruf: 14.12.2019, 19:10]

Duden, URL: <https://www.duden.de/> [Aufruf:14.1.2020, 19:34]

Elle (o.A, o.J.): „Helmut Lang- Zwischen Kunst, Mode und Trendsetting“, URL: <https://www.elle.de/designer/helmut-lang> [Aufruf: 10.12.2019, 16:14]

Battle, Patricia.: „Österreich: Marty Brem“, in: *Eurovision song contest*, 2.5.2011, URL: <https://www.eurovision.de/teilnehmer/Oesterreich-Marty-Brem,martybrem109.html>, [Aufruf am 24.09.2019, 16:39]

Feldkamp, Anne: „Wiener Melange“, in: *Blica*, 2011, URL: <http://blicablica.blogspot.com/2011/11/wiener-melange.html>, [Aufruf: 24.09.2019, 14:45]

Feldmann , Anne: „Legendäres Design: High Heels von Helmut Lang“, in: *Der Standard*, 5. April 2018, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000076079247/high-heelsvon-helmut-lang-2002> [Aufruf: 8.12.2019, 16:14]

FMD/Fashion Model Directory, (o.A, o.J): „Gianni Versace“, URL: <https://www.fashionmodeldirectory.com/designers/gianni-versace/> [Aufruf: 8.12.2019, 14:14]

Fuhrmann, Peter: „Paris im Wien-Fieber“, in: *Die Zeit*, 21.3.1986, URL: <https://www.zeit.de/1986/13/paris-im-wien-fieber> [Aufruf: 7.11.2019, 15:48]

Gössl Chronik (o.A, o.J), URL: <https://www.goessler.com/chronik>, [Aufruf: 3.12.2019, 17:13]

Handelsblatt: (o.A.): „Prada verkauft an Finanzinvestor“, 23.2.2006, URL: [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/prada-verkauft-an-finanzinvestor-jil-sander-wechselt-den-besitzer/2619282.html?ticket=ST-41106788-Y1x7hqCHpGUs\]bvj2hIq-ap5](https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/prada-verkauft-an-finanzinvestor-jil-sander-wechselt-den-besitzer/2619282.html?ticket=ST-41106788-Y1x7hqCHpGUs]bvj2hIq-ap5), [Aufruf: 15.12.2019, 16:57]

Harms, Ingeborg: „Helmut Lang - Mit unfehlbarer Hand“, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 25.01.2015, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/gesellschaft/helmut-lang-mit-unfehlbarer-hand-1209936-p2.html>, [letzter Aufruf 7.1.2020]

Herrnböck, Julia (juh): „Franz Thell: Pionier der Wiener Schwulenszene verstorben“, in: *Der Standard*, 13. Februar 2013, URL: <https://www.derstandard.at/story/1360681431669/franz-thell-pionier-der-wiener-schwulenszene-verstorben> [Aufruf: 7.12.2019, 18:48]

Hilpold, Stephan, „Der Herr des Maibaums“, in: *Der Standard/Rondo*, 29.08.2008, URL: <https://www.derstandard.at/story/1577836810372/der-herr-des-maibaums> [Aufruf: 10.09.2019, 18.33]

Huisseling, Mark van: „Helmuts Längen“, in: *Die Weltwoche*, 14.04.2004, URL: <https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2004-16/interview/helmuts-laengen-die-weltwoche-ausgabe-162004.html>, [Aufruf 7.11.2019, 18:01]

Kaiser, Alfons (kai): „Mode ohne Lang“, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/stil/mode-design/mode/mode-helmut-ohne-lang-1208280.html>, [Aufruf 6.1.2020, 14:17]

Khayyyer, Jina: „Couturier Azzedine Alaïa -Ich bin rastlos in der Nacht“, in: *Süddeutsche Zeitung*, 11. 5, 2010, URL: <https://www.sueddeutsche.de/leben/couturier-azzedine-alaia-ich-bin-rastlos-in-der-nacht-1.450325>, [Aufruf: 8.11.2019, 20:02]

Khayyyer, Jina: „Der Geist von Helmut Lang“, in: *Süddeutsche Zeitung*, 11.5.2010, URL: <https://www.sueddeutsche.de/leben/mode-der-geist-von-helmut-lang-1.234695>, [Aufruf: 8.11.2019, 20:02].

Lang, Helmut - Studio: <https://www.h-lang.studio>, [letzter Aufruf: 15.1.2020, 18:53]

Loers, Veit: „Kurt Kocherscheidt“, in: *Sammlung Essl*, URL: http://sammlung-essl.at/jart/pri3/essl/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1465039458880&article_id=1367496239854. [Aufruf am 25.9.2019, 18:23]

Meier, Anika: „Juergen Teller: Übertreibung ist nicht genug“, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 7.7.2016, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/feuilleton/kunst/juergen-teller-uebertreibung-ist-nicht-genug-14323655.html>, [Aufruf: 14.12.2019, 13.01]

Meyerrose, Anja: „Herren im Anzug. Eine transatlantische Geschichte von Klassengesellschaften im langen 19. Jahrhundert“. Köln: Vandenhoeck& Ruprecht-Verlage, 2016, S.56 f, URL: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/downloads/productPreviewFiles/LP_978-3-412-50365-9.pdf, [Aufruf: 05.12.2019, 20:02]

Mießgang, Thomas: „Schön? Und wie!“, in: *Die Zeit*, 21.Juli 2016, URL: <https://www.zeit.de/2016/31/elfie-semotan-fotograf-in-werbekampagne-mode-glamour/> [Aufruf: 27.09.2019, 16:04]

Phelps, Nicole: „The sexiest runway shows of all time“, in: *Vogue*, 10.2.2015, URL: <https://www.vogue.com/slideshow/sexiest-runway-collections-of-all-time-photos>, Aufruf: [11.1.2020, 18:17]

Reder, Christian: „Forschende Denkweisen: Essays zu künstlerischen Arbeiten“, Wien, New York: Verlag: Springer, 2004, URL: http://www.christianreder.net/pdf/christian_reder_forschende_denkweisen.pdf [Aufruf: 22.01.2019]

Reyer, Cordula: „Juergen Teller- Das Château war viel zu schön für Kim Kardashian“, in: *Standard/Rondo*, 18.1.2019, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000096264268/juergen-teller-das-chateau-war-viel-zu-schoen-fuer-kim>, [Aufruf: 14.12.2019, 12:51]

Scharnigg, Max: „Feiner Auftritt“, in: *Süddeutsche Zeitung*, 21. Juli 2017, URL: <https://www.sueddeutsche.de/stil/schuhe-feiner-auftritt-1.3595328> [Aufruf: 10.09.2019, 14:11]

Schipp, Anke (o.J.): „Designer-ABC: Balenciaga, Cristóbal“, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, URL: <https://www.Frankfurter Allgemeine Zeitung.net/aktuell/stil/mode-design/mode/designer-abc/cristobal-balenciaga-portrait-designer-abc-der-Frankfurter Allgemeine Zeitung-1306922.html>, [Aufruf: 13.12.2019, 18:37]

Schneider, Hella: „Der Neustart von Helmut Lang“, in: *Vogue*, 26.07.2017, URL: <https://www.vogue.de/mode/mode-news/helmut-lang-revival>, [Aufruf: 14.12.2019, 19:10]

Seabrook, John: „The Invisible Designer: Helmut Lang“, in: *The New Yorker*, 18.09.2000, URL: <http://www.johnseabrook.com/the-invisible-designer/> [letzter Aufruf: 10.09.2019, 14:11]

Silva, Horacio: „Star '90s.“, in: *T Magazine/The New York Times*, 16.9.2007, URL: <https://www.nytimes.com/2007/09/16/style/tmagazine/09remix-turnpage-t.html?mtreref=undefined&assetType=REGIWALL>, Aufruf, 7.1.2020, 15:16

Spaiser, Matt: „The Suits of James Bond“, in: *Bondsuits*, 4.9.2018, URL: <https://www.bondsuits.com/how-sean-connelly-set-fashion-template-future-james-bonds/>, [Aufruf am 05.12.2019, 16:41]

Spiegel, der, (o.A.): „Glamour vom Dachstein“, in: *Der Spiegel*, 42, 1994, Seite 255, URL: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683969.html>, [Aufruf: 10.09.2019, 15:57]

Tate (o.A.): „Helmut Lang und Nancy Spero: Dear Louise“, 1.9.2007, URL: <https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-11-autumn-2007/dear-louise>, [Aufruf: 14.12.2019, 14:30]

The Suit League (o.A.): „Made-to-measure“, URL: <https://www.thesuitleague.com/made-to-measure/>, [Aufruf: 22.01.2020, 18:45]

Uslar, Moritz von: „Die Kunst des Nichts“, in: *Der Spiegel*, 6.11.2006, URL: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49450875.html>, [Aufruf: 8.11.2019, 18:56]

Zerwes, Christine: „Die Unabhängigen: Cordula & Georg“, in: *Süddeutsche Zeitung*, 24.02.2011, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode-and-accessoires/die-unabhaengigen-cordula-and-georg-77957>, [Aufruf: 5.11.2019, 17:58]

Archive/Online-Archive

Spezialarchiv Helmut Lang: MAK, Museum für angewandte Kunst, Wien: URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=Helmut%20Lang, [letzter Aufruf: 24.1.2020]

Tumblr: „Helmut Lang Archiv“, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/>, [letzter Aufruf: 24.1.2020]

Filme und Videos

Müller, Claudia: Helmut Lang-Meister der Coolness. In: *kultur.Montag*, 26.3.2018, Österreichische Mediathek, E52-08852

Falco: „Brillant in brutal“, *You Tube*, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OHBA4i98T8s>, [Aufruf: 12.12.2019, 21:23]

Interviews und Gespräche mit Helmut Lang

Mair, Avril: „Designs of times“, in: *I-D, The Smart Issue*, 123, Dezember, 1993, S.74-81

Lang, Helmut und Fernandes, Marianna: „Helmut Lang on his new Body of Work and Transformation“, in: *Vice*, 18.9.2019, https://i-d.vice.com/en_uk/article/43kapn/helmut-lang-on-his-new-body-of-work-and-transformation, [Aufruf: 7.1.2020, 15:24]

Lang, Helmut und Lalanne, Olivier: „Helmut Lang-The Artist“, in: *Vogue Hommes*, 27, 2018, S. 213ff

Lang, Helmut und Mitterer, Ines: „Helmut Lang“, *Ö1-Diagonal*, 16.09.1996, URL: <https://inesmitterer.at/helmut-lang/3/>, [Aufruf: 12.12.2019, 19:34]

Lang, Helmut und Olfers, Sophie von: „We were not concerned with mass approval -Helmut Lang in conversation with Sophie von Olfers“, in: *Magazin 032c*, Issue #31, 2016,, S. 67-70

Lang, Helmut und Reder, Christian: „Hundertprozentige Akzeptanz erzeugt zwangsläufig Depression-Gespräch mit Helmut Lang über visuelle Kultur, in: Christian Reder: Forschende Denkweisen, Wien: Springer Verlag, 2004, S.63 ff, http://www.christianreder.net/pdf/christian_reder_forschende_denkweisen.pdf, [Aufruf: 14.12.2019, 19:02]

Lang, Helmut und Reyer, Cordula: Helmut Lang: "Meine Erfolge gehören mir", in: *Der Standard*, 18.3.2015, URL: <https://www.derstandard.at/story/2000013051188/oesterreichische-modelegende-helmut-lang-meine-erfolge-gehoren-mir>, [letzter Aufruf: 8.1.2020, 15:32]

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung Umschlag: Foto für eine Anzeige von Helmut Lang S/S'03. Foto: Stephen Long, Courtesy of hl-art. *Magazin 032c*, Issue #31, 2016, S. 63

Abb. 1: Helmut Lang, Portrait 1976. *Pikdo*, URL: https://pikdo.biz/p/idea.ltd/1987189948542823972_370159855, [Aufruf: 14.12.2019, 15:24]

Abb. 2: Martin Brem und Blue Danube beim ESC in Den Haag, 1980, Entwurf Helmut Lang. *ORF-TV/theek*, URL: <https://tvtheek.orf.at/history/Die-1980er/9175278/1980-Blue-Danube-mit-Du-bist-Musik/9136871>, [Aufruf: 14.12.2019, 17:24]

Abb. 3: Anzug von Helmut Lang für Falco, 1984. *Blica*, URL: <http://blicablica.blogspot.com/2011/11/wiener-melange.html>, [Aufruf: 14.12.2019, 18:24]

Abb. 4: Filmstill aus: ‚brillant_in_brutal‘, 1984, Falco mit Cordula Reyer (Bild), Anzug von Helmut Lang, getragen von Falco. *Blica*, URL: <http://blicablica.blogspot.com/2011/11/wiener-melange.html>, [Aufruf: 14.12.2019, 18:18]

Abb. 5: Kollektionsbeispiel Fallwick/ Gössl, Entwurf Helmut Lang, 1985. *Gössl*, URL: <https://www.goessl.com/chronik>, [Aufruf: 15.12.2019, 12:56]

Abb. 6: Cordula Reyer (Bild), Kollektion Fallwick von Helmut Lang, fotografiert von Elfie Semotan, 1986. *Der Standard*, 29.10.2016, URL: <https://www.pressreader.com/austria/der-standard/20161029/282802125890988>, [Aufruf: 15.12.2019, 12:24]

Abb.7: Anzeige von Gössl, Cordula Reyer (Bild), Outfit Fallwick von Helmut Lang. *I am a Rockstar*: „Helmut Lang und Cordula Reyer“, 8 Feb 2013, URL: <http://www.iamarockstarkid.com/2013/01/helmut-lang-in-vogue.html>, [Aufruf: 15.12.2019, 12:24]

Abb.8: Portrait Helmut Lang 1994, Foto: Elfie Semotan. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.68, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb.9: Programm für die Präsentation Helmut Lang, A/W-86/87, präsentiert am 18. März 1986 als Teil der Ausstellung „Vienne: Naissance d'un siècle, 1880- 1938 “ im Centre Pompidou, Paris. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.79, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb.10: Portrait Alma Mahler, 1902. *Musica en México*, URL: <https://musicaenmexico.com.mx/alma-mahler-amores-siglo-20/> [Aufruf: 21.10.2019]

Abb. 11: Programm für Präsentation Helmut Lang, A/W'87, 18. März 1986 als Teil der Ausstellung „Vienne: Naissance d'un siècle, 1880- 1938 “ im Centre Pompidou, Paris. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 57, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 12: Helmut Lang Boutique Wien, 1996, Foto: Sabine Bitter, Architektur Gustav Pichelmann. *Nextroom*, URL: <https://www.nextroom.at/building.php?id=2695>, [Aufruf: 15.11.2019, 17:11]

Abb. 13: Kollektion Helmut Lang F/W'87. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw87>, [Aufruf: 15.12.2019, 13:11]

Abb. 14 Kollektion Helmut Lang F/W'87. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw87>, [Aufruf: 15.12.2019, 13:12]

Abb.15: Kollektion Helmut Lang F/W' 88. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw87>, [Aufruf: 15.12.2019, 13:14]

Abb. 16: Kollektion Helmut Lang F/W' 88. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw87>, [Aufruf: 15.12.2019, 13:16]

Abb. 17: Sean Connery und Jack Lord, in: „007 jagt Dr. No“, 1962. *Bondsuits.com*: (00)7 Levels of James Bond Suit Appreciation, 4.11.2019, URL: <https://www.bondsuits.com/007-levels-of-james-bond-suit-appreciation/>, [Aufruf: 15.12.2019]

Abb. 18: Kollektion Helmut Lang F/W' 89. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw89/page/6>, [Aufruf: 13.12.2019, 16:30]

Abb. 19: Kollektion Helmut Lang F/W' 01. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw01/page/2>, [Aufruf: 13.12.2019, 16:24]

Abb. 20: Kollektion Helmut Lang F/W' 93. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw93>, [Aufruf: 13.12.2019, 12:53]

Abb. 21: Kollektion Helmut Lang F/W' 93. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw93>, [Aufruf: 13.12.2019, 12:53]

Abb. 22: Helmut Lang mit Cordula Reyer, Foto: Jeny Howorth. Mair, Avril: „Designs of times“, *I-D, The Smart Issue*, 123, Dezember 1993, S.74, [Aufruf am 05.12.2019, 21:06]

Abb. 23: Kollektion Helmut Lang S/S'92. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss92>, [Aufruf: 15.12.2019, 13:17]

Abb. 24: Kollektion Helmut Lang S/S' 94, Homme Femme Collection, „Silver pants“, 1993. *Sammlung MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=Helmut%20Lang%201994, [Aufruf: 15.12.2019, 13:23]

Abb. 25: Kollektion Helmut Lang S/S'96. *Tumblr*, URL: Kollektion Helmut Lang SS'92, *helmut_lang_archive*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss92>, [Aufruf: 3.1.2020, 17:19]

Abb. 26: Kollektion Helmut Lang S/S'92. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss92>, [Aufruf: 3.1.2020, 19:19]

Abb. 27: Kollektion Helmut Lang S/S'95, Homme Femme Collection, „Shift dress“. *Sammlung MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-43948, [Aufruf: : 15.12.2019, 13:27]

Abb. 28: Kollektion Helmut Lang F/W'04, Foto: Juergen Teller. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 51, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 29: Kollektion Helmut Lang S/S' 94, Foto Juergen Teller, Bild: backstage: Kirsten Owen. Harms, „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 69, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 30: Kollektion Helmut Lang S/S'97. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss97/page/4>, [Aufruf: 3.1.2020, 17:59]

Abb. 31: Kollektion Helmut Lang S/S' 99. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss99>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:31]

Abb. 32: Kollektion Helmut Lang S/S'96, (Homme Femme Collection), Printed short sleeve shirt. *Sammlung MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=LNI%201354, [Aufruf: 15.12.2019, 14:25]

Abb. 33: Kollektion Helmut Lang S/S'02, Homme Femme Collection, ‚Classic organza shirt‘. *Sammlung MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-44140, [Aufruf: 15.12.2019, 14:28]

Abb. 34: Kollektion Helmut Lang, F/W'03/04, Homme Femme Collection, ‚Classic shirt printed stripes‘. *Sammlung MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=LNI%201369, [Aufruf: 15.12.2019, 14:31]

Abb. 35: Kollektion Helmut Lang F/W'94. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw94/page/2>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:34]

Abb. 36: Kollektion Helmut Lang S/S'98, ‚Painter jeans‘. *W-magazine*, URL: <https://www.wmagazine.com/story/helmut-lang-re-edition-isabella-burley>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:38]

Abb. 37: Kollektion Helmut Lang F/W'98. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw98/page/3>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:42]

Abb. 38: Kollektion Helmut Lang S/S'97. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss97/page/4>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:47]

Abb. 39: Kollektion Helmut Lang S/S'97. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss97/page/4>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:48]

Abb. 40: Kollektion Helmut Lang S/S' 94. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss94>, [Aufruf: 15.12.2019, 14:49]

Abb.41: Kollektion Helmut Lang S/S'03, Femme Collection, ‚Top with extended zip holster‘. From the collection of Mode Museum, Antwerp. Photo: hl-art. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.77, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 42: Kollektion Helmut Lang S/S'03, ‚Leather goods, accessories‘, Courtesy of hl-art. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.66, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 43: Kollektion Helmut Lang F/W' 99, ‚Sweater, Pants, Waist‘. *The Kyoto Costume Institute*, KCI digital archives, URL: https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/1990s/KCI_292, [Aufruf: 15.12.2019, 15:01]

Abb. 44: Kollektion Helmut Lang F/W' 99, Foto: Juergen Teller. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.61, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 45: Kollektion Helmut Lang S/S'03, ‚Accessories‘, Courtesy of hl-art. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S.63, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 46: Kollektion Helmut Lang S/S'03. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss03/page/7>, [Aufruf: 15.12.2019, 15:15]

Abb. 47: Kollektion Helmut Lang S/S'. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss91>, [Aufruf am 15.12.2019, 15:16]

Abb. 48: Kollektion Helmut Lang S/S'. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss91>, [Aufruf am 15.12.2019, 15:17]

Abb. 49: Kollektion Helmut Lang F/W'90. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw90>, [Aufruf am 14.12.2019, 10:54]

Abb. 50: Kollektion Helmut Lang F/W'90. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw90>, [Aufruf am 14.12.2019, 10:56]

Abb. 51: Kollektion Helmut Lang S/S'91. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss91/page/2>, [Aufruf am 14.12.2019, 10:57]

Abb. 52: Kollektion Helmut Lang S/S'91. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss91>, [Aufruf am 14.12.2019, 10:59]

Abb. 53: Kollektion Helmut Lang S/S'91. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss91>, [Aufruf am 14.12.2019, 11:02]

Abb. 54: Kollektion Helmut Lang S/S'91, Femme Collection, „Accessoire-Vetement-weiß“. *MAK-Archiv*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-43797 [Aufruf am 14.12.2019, 12:30]

Abb. 55: Kollektion Helmut Lang, F/W'04, Séance de Travail, backstage. Foto: Juergen Teller. Harms, „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 56, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 56: Kollektion Helmut Lang, S/S'04, Séance de Travail, backstage. Foto: Lionel Charrier. Harms, „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 58, *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 57: Kollektion Helmut Lang, S/S'93. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss93>, [Aufruf am 1.10.2019, 16:22]

Abb. 58: Helmut Lang Kollektion S/S'94. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss94/page/2>, [Aufruf am 1.10.2019, 16:24]

Abb. 59: Helmut Lang Kollektion S/S'94. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/ss94/page/2>, [Aufruf am 1.10.2019, 16:26]

Abb. 60: Helmut Lang Kollektion S/S'94, Foto: Jurgen Teller. *Museum Moderne Kunst*, Frankfurt, URL: <https://collection.mmk.art/en/nc/werkdetailseite/?werk=2011%2F24>, [Aufruf am 5.10.2019, 18:41]

Abb. 61: Helmut Lang Kollektion S/S'94, Foto: Jurgen Teller. *Museum Moderne Kunst*, Frankfurt, URL: <https://collection.mmk.art/en/nc/werkdetailseite/?werk=2011%2F24>, [Aufruf am 5.10.2019, 18:44]

Abb. 62: Helmut Lang Kampagne New York, S/S'97. *Style Zeitgeist*, URL: <http://www.stylezeitgeist.com/forums/showthread.php?2846-The-work-of-Helmut-Lang/page10>, [Aufruf am 5.11.2019, 19:44]

Abb. 63: Helmut Lang: CD-Rom/ Séance de Travail, F/W' 98/99, New York. Harms: „You can't copy soul: The Helmut Lang Legacy“, S. 82], *Magazin 032c*, Issue #31, 2016

Abb. 64: David Sims/Helmut Lang 94. *L'Insane*, URL: <https://www.l-insane.com/the-blog/10-of-the-best-helmut-lang-campaigns-ever-created/> [Aufruf: 15.12.2019, 16:37]

Abb. 65: Helmut Lang Werbung S/S'97, unter Verwendung einer Fotografie von Robert Mapplethorpe (Selbstportrait, 1975 und "Heart and Dagger,1982). *L'Insane*, URL: <https://www.l-insane.com/the-blog/10-of-the-best-helmut-lang-campaigns-ever-created>, [Aufruf: 15.12.2019, 16:40]

Abb. 66: Jenny Holzer: Biennale, Florenz, 1996. *Dazed*: URL: <https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/20218/4/helmut-lang-jenny-holzer>, [Aufruf: 15.12.2019, 16:50]

Abb. 67: Helmut Lang Parfum, featuring text by Jenny Holzer. 1999. *Dazed*: <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/25683/1/when-jenny-holzer-met-helmut-lang-broke-the-rules-fashion>, [Aufruf: 15.12.2019, 16:58]

Abb. 68: Plakat zur Ausstellung Louise Bourgeois/ Jenny Holzer/ Helmut Lang. Kunsthalle Wien, 1999. *Basis Wien*, URL: <http://www.basis-wien.at/db/event/668>, [Aufruf: 12.12.2019, 20:12]

Abb. 69: Installationsansicht Ausstellung ‚Louise Bourgeois / Jenny Holzer / Helmut Lang‘, Kunsthalle Wien, 1999. *Tumblr*, URL: <https://palmeselvagge.tumblr.com/post/158344636555/decade-saindoux-s%C3%A9ance-de-travail-1993-1999>, [Aufruf: 12.12.2019, 20:23]

Abb. 70: Helmut Lang und Louise Bourgeois. *Et Cetera*, URL: <https://www.et-caetera.com/helmut-lang-louise-bourgeois> [Aufruf: 12.11.2019, 16:43]

Abb. 71: Helmut Lang/Paris -Louise Bourgeois, ‚Spiral women sculpture‘, 1984. *Et Cetera*, URL: <https://www.et-caetera.com/helmut-lang-louise-bourgeois/>, [Aufruf: 12.11.2019, 16:42]

Abb. 72: Anzeige Helmut Lang F/W '99: Louise Bourgeois, Foto: Robert Mapplethorpe, 1982. Stephan Foto: Juergen Teller: backstage, Helmut Lang FW'99. *Pinterest*, URL: <https://i.pinimg.com/originals/ff/79/35/ff7935cbf671a403a71d22b03d434d83.jpg>, [Aufruf: 18.11.2019, 18:42]

Abb. 73: Helmut Lang Parfumerie New York mit Installation von Jenny Holzer, 2001. *Gluckmann Tang*, URL: <https://www.gluckmantang.com/projects/helmut-lang-parfumerie/#2>, [Aufruf: 18.11.2019, 18:40]

Abb. 74: Kollektion Helmut Lang F/W' 99. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw99>, [Aufruf: 18.11.2019, 18:11]

Abb. 75: Kollektion Helmut Lang F/W' 99. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw99>, [Aufruf: 18.11.2019, 18:12]

Abb. 76: Abb. : Helmut Lang. Letzte Show, S/S'05. Filmstill aus Youtube-Video. *You Tube*, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=r18wDYzizoo>, TC: 10.57, [Aufruf: 15.12.2019, 18:11]

Abb. 77: Helmut Lang-Archiv, *MAK Wien*, URL: <https://www.mak.at/programm/ausstellungen/mak-design-labor>, [Aufruf: 4.1.2020, 16:41]

Abb. 78: Helmut Lang-Archiv, *MAK Wien*, URL: <https://www.mak.at/programm/ausstellungen/mak-design-labor>, Aufruf: 4.1.2020, 16:43]

Abb. 79: Helmut Lang ‚Biker Jeans‘, 1999. *Quartz*, URL: <https://qz.com/355718/a-decade-after-he-left-fashion-helmut-lang-is-still-one-of-the-worlds-most-influential-designers/>, [Aufruf 5.1.2020, 18:30]

Abb. 80: Jeans der Marke Balmain , 2015. *Quartz*, URL: <https://qz.com/355718/a-decade-after-he-left-fashion-helmut-lang-is-still-one-of-the-worlds-most-influential-designers/>, [Aufruf 5.1.2020, 18:35]

Abb. 81: Helmut Lang F/W, Metal Bondage Bomber, 2003/ David Casavant Archive. *Quartz*, URL: <https://qz.com/355718/a-decade-after-he-left-fashion-helmut-lang-is-still-one-of-the-worlds-most-influential-designers/>, [Aufruf: 5.1.2020, 18:38]

Abb. 82: Stampd: Bomber Jacket, 2016. *Freshness*, URL: <https://www.freshnessmag.com/2014/09/09/stampd-strapped-bomber/>, [Aufruf: 5.1.2020, 18:40]

Abb. 83: Helmut Lang , Kleid, F/W'96. *Tumblr*, URL <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw96/page/3>, [Aufruf: 5.1.2020, 18:51]

Abb. 84: Kleid von Stella McCartney, Sommer 2013. *Süddeutsche Zeitung*, 4.9.14, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, [Aufruf: 5.1.2020, 18:49]

Abb. 85: Strickkleid von Helmut Lang S/S'91. *Süddeutsche Zeitung*, 4.9.14, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, [Aufruf: 5.1.2020, 18:59]

Abb. 86: Strickkleid von Calvin Klein, F/W'15, *Süddeutsche Zeitung*, 4.9.14, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, [Aufruf: 5.1.2020, 19:13]

Abb. 87: Shirt, Helmut Lang, F/W'96. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw96>, [Aufruf: 5.1.2020, 19:20]

Abb. 88: Shirt, Helmut Lang, F/W'96. *Tumblr*, URL: <https://helmut-lang-archive.tumblr.com/tagged/fw96>, [Aufruf: 5.1.2020, 19:24]

Abb. 89: Shirt von Jil Sander, S/S'14. *Süddeutsche Zeitung*, 4.9.14, URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/mode/geh-komm-bleib-doch-80625>, [Aufruf: 5.1.2020, 19:28]

Abb. 90: Helmut Lang, ‚Silver Pants‘, S/S'94. *Archiv Helmut Lang, MAK*, URL: https://sammlung.mak.at/sammlung_online?&q=Helmut%20Lang%20%20silver, [Aufruf: 5.1.2020, 20:01]

Abb. 91: Helmut Lang, Silber Jeans, S/S'20. *Vogue*, URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-menswear/helmut-lang/slideshow/collection#25>, [Aufruf: 5.1.2020, 20:10]

Abb. 92: Helmut Lang in seinem Studio, Long Island, USA, Foto: Daniel Trese. *Vogue*, URL: <https://www.vogue.com/article/helmut-lang-network-series-exhibition-at-the-journal-gallery>, [Aufruf: 6.1.2020, 17:12]

Abb. 93: Studio Helmut Lang, Long Island, USA. *Paper City*, URL: <https://www.papercitymag.com/arts/inside-studio-helmut-lang-rare-look-ultimate-east-hampton-art-fashion-retreat/#48737>, [Aufruf: 5.1.2020, 20:17]

Abb. 94: Blick in die Ausstellung ‚Helmut Lang-Variou Conditions‘, Foto: Alexander Rosoli. *Sammlung Friedrichshof*, 2017, URL: <http://sammlungfriedrichshof.at/helmut-lang-2/>, [Aufruf: 5.1.2020, 20:32]

Abb.95: Helmut Lang, ‚Arbor‘, 2008, Ausstellung: ‚Helmut Lang: alles gleich schwer‘, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 2008. *Wallpaper*, URL: <https://www.wallpaper.com/art/helmut-lang-exhibition-hanover>, [Aufruf: 5.1.2020, 20:45]

Abb. 96. Helmut Lang, Surrogate Skins, 2008, Ausstellung: ‚Helmut Lang-alles gleich schwer‘, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 2008. *Styleclicker*, URL: <https://www.styleclicker.net/2008/09/01/helmut-langs-alles-gleich-schwer-hannover-kestnergesellschaft/>, [Aufruf: 6.1.2020, 17:12]

Abb.97: Helmut Lang, network #1, 2018, Foto: Thomas Mueller. *Vogue*, 5.9.2019, URL: <https://www.vogue.com/article/helmut-lang-network-series-exhibition-at-the-journal-gallery>, [Aufruf: 6.1.2020, 17:16]

Abb. 98: Helmut Lang Store, Soho, New York. *Tumblr*, URL: https://66.media.tumblr.com/bc1811f58f25ce3f64cafc8bd3656d4d/tumblr_mv6euliLp51rlffjro1_1280.jpg, [Aufruf: 6.1.2020, 17:18]

Abb. 99: Helmut Lang, ‚Three‘, 2008. *Kestner-Gesellschaft Hannover*, URL: <https://kestnergesellschaft.de/galleryitem/helmut-lang-alles-gleich-schwer/> [Aufruf: 6.1.2020, 17:27]

Abb.100: Helmut Lang, ‚Untitled, twenty-two‘, 2018 (Detail). *h-lang. studio*, URL: https://www.h-lang.studio/lh_2018_03.html, [Aufruf: 7.1.20, 15:15]

Abb.101: Helmut Lang, 'Untitled ,twenty-two', 2018 (Detail). *h-lang. studio*, URL: https://www.h-lang.studio/lh_2018_04.html, [Aufruf: 7.1.20, 15:16]

Abb.102 Helmut Lang, 'Untitled ,twenty-two', 2018, Ausstellung Helmut Lang, Longhouse Reserve, East Hampton. *h-lang. studio*, URL: https://www.h-lang.studio/lh_2018_05.html, [Aufruf: 7.1.20, 15:16]

8. Anhang

Fragen von Manuel Rugo an Helmut Lang - via mail am 20.11.2019

1. Es scheint, wenn man Ihre bisherige Geschichte betrachtet, dass Sie Neues erfinden, zum Teil auch aus schmerzhaften Erfahrungen heraus. Sind Sie der Meinung, dass Prozesse der Loslösung Bedingung dafür sind, dass etwas Neues entstehen kann?
2. Auch wenn Sie immer wieder als „Revolutionär der Mode,“ beschrieben werden, versuchen Sie weder in der Mode, noch in der Arbeit als bildender Künstler etwas ‚vollkommen Neues‘ zu entwickeln, sondern bauen auf Ergebnisse, die Sie weiterentwickeln und modifizieren. In Texten wird oft betont, welch wichtigen Stellenwert ‚Tradition‘ für Sie hat – insbesondere Ihre Kindheit in den Bergen wird häufig als Beispiel angeführt. Was bedeutet Tradition heute für Sie?
3. Wien haben Sie einmal als böse bezeichnet: „die dunkle Seite, ...aus Stein“ und dass die Stadt einen im Grunde „aufhält“. Waren das eher persönliche Erfahrungen oder ein Grundstimmung, die Sie mit anderen geteilt haben?
4. Wie kam es zu der Einladung 1986 eine Modenschau in Musée Pompidou auszurichten?
5. Sie haben keine klassische Ausbildung als Modedesigner. Es wird immer wieder geschrieben, dass Sie sich das Zeichnen selbst beigebracht haben. Leider habe ich bisher keine dieser Zeichnungen in Abbildungen gefunden. Wie sah z.B. in den 1980er Jahren eine Entwurfszeichnung von Ihnen aus? Hat sich die Technik des Entwerfens über die Jahre verändert? Machen Sie Zeichnungen für Ihre skulpturalen Arbeiten?
6. Ein wichtiges Augenmerk in meiner Arbeit gilt Ihrer Verwendung von Material, bzw. der Herstellung neuartiger Stoffe. Hatten Sie die Idee solche Stoffe zu

benutzen und haben Sie anschließend Handwerker, bzw. Betriebe gesucht, die so etwas herstellen konnten oder war der Prozess umgekehrt, dass Sie zuerst von den ungewöhnlichen Stoffen erfuhren und sie dann verwendeten?

7. Christóbal Balenciaga hat einmal gesagt: „Ein Couturier muss ein Architekt für den Schnitt, ein Bildhauer für die Form, ein Maler für die Farben, ein Musiker für die Harmonie und ein Philosoph für den Stil sein.“ Ist er ein Vorbild für Sie gewesen?

8. Hat umweltbewusste Herstellung unter sozial korrekten Bedingungen, also ‚faire Produktion‘ seinerzeit eine Rolle für Sie gespielt?

9. Sie haben mehrfach betont, dass es „eigentlich kein Klassensystem der Stile“ mehr gebe und dass „die Straße“ Ihre Kollektionen beeinflusst habe. Gleichzeitig haben Sie Kleidung entworfen, die sich die meisten jungen Menschen nicht leisten konnten. War das nie ein persönlicher Widerspruch?

10. Sie haben wiederholt betont, dass Sie sich für den „menschlichen Zustand“ interessieren, der viele Variablen beinhaltet und dass Sie heute (neben der Mode) auch andere kreative Disziplinen, politische und ökologische Themen verfolgen. Waren konkrete politische Entwicklungen (sieht man einmal davon ab, dass ja eigentlich alles ‚politisch‘ ist) wichtig für Ihre Arbeit als Modedesigner?

11. Glauben Sie, dass eine adäquate Rezeption Ihrer künstlerischen Werke stattfindet oder besteht die Gefahr, dass Ihre Arbeiten zu sehr im Kontext Ihrer modischen Entwürfen gesehen werden?

9. Eidesstattliche Erklärung

Ich, Manuel Rugo, Schüler der Klasse 8B, erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich diese vorwissenschaftliche Arbeit selbstständig und ohne die Hilfe Dritter verfasst habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Quellen angegeben habe.

Wien, den 5. Februar 2020

Manuel Rugo